

RENSAMBLAJE

FOTONOVIEMBRE 2021
XVI Bienal Internacional de Fotografía de Tenerife

30 AÑOS
1991 - 2021

Índice

Reensamblaje	5
Días maravillosos	10
Reensamblaje	12
Una boda esperada	16
Una sombra en el tiempo	18
Fade out: relatos incompletos	20
El rectángulo en la mano	22
Dispositivos de la fotografía	26
Brazo de papel	30

Artistas en Selección	
Marta Pareja	38
Federico Estol	40
María García Ruiz e Isabel de Naverán	42
Fermín Jiménez Landa	44
Paula Artés	46

Atlántica Colectivas	50
-----------------------------	----

Atlántica Vídeos	52
-------------------------	----

Focus	57
--------------	----

REENSAMBLAJE

22/10/2021 – 09/01/2022

Días maravillosos

Reensamblaje

Una boda esperada

Una sombra en el tiempo

Fade out: relatos incompletos

El rectángulo en la mano

Dispositivos de la fotografía

Brazo de papel

A la lenta caída de la tarde (As the evening slowly falls) is the title of a poem by Luis Feria which ends with this line “Destino de la luz, nunca te acabes” (Fate of light, never end). The melancholic beauty of this entreaty confronts us with the moment in which all images vanish, when night falls.

But, is there an end to light? It might well be incarnated in one particularly forceful image from the sci-fi repertoire often used in scientific discourse and in contemporary narratives: an *event horizon*, which is a kind of crepuscular moment, like Luis Feria’s, but with a cosmic dimension.

We more or less know what an event horizon is. A boundary, a limit, a frontier, a point of no return: the ultimate fate of light, and of all information, material, particle or event, before crossing the threshold and becoming that strange nothingness that is a black hole. Absorbing light and preventing it from escaping, *capturing light*.

Stephen Hawking explained it by saying that this is where the force of gravity is so strong that it *absorbs light* and prevents it from escaping. And as nothing can travel faster than light, any other thing would also be pulled back inside. Crossing the event horizon is like arriving to the Niagara Falls in a canoe. If you are upriver you can save yourself as long as you can row fast enough, but once you reach the edge you are finished. There is no way back. All information is lost, *vanishes*. But, can light be trapped forever? Is information really destroyed? These are unresolved questions within the scientific narrative; however, we can return to them as cultural constructs. For instance, through photography, that *dark box* that was invented precisely to *capture light*.

Among the many predictions made by Walter Benjamin in his *A Short History of Photography*, published in 1931, the author said: “the illiteracy of the future will be ignorance not of reading or writing but of photography.” This is a serious charge of responsibility that forces us to keep adopting a stance. Almost like a magic spell that was cast over us over ninety years ago, it still keeps waking us up from the naturalizing dream of images, forcing us to keep looking anew at this black box, and to accept a much more complex contextual situation than the one-dimensionality to which we are generally led by quick consumption of the spectacle. The same spell is cast by the contemporary thinker Georges Didi-Huberman, who proposes viewing the image as a question of knowledge and not of illusion.

Historically, festivals and meetings have played a key role in the integration of photography and its normalization as an art practice within the museum. Furthermore, it would seem evident that the didactic mission they undertake is equally germane; the presentation of major names, historical approximations, the discovery of local artists, highlighting what is happening internationally or introducing the medium to the general public through programmes of workshops and seminars. With the sought-after integration of photography within the arts now fulfilled, and the need to rely on it to construct an open and polyphonic narrative of society (almost) accepted, it would seem pressing to reassign to photography events the basic responsibility underscored by Benjamin and his successors: which is to say, to make the image a question of knowledge and not of illusion. Photography is a mirror of sociocultural becoming. We ought to shift from literalism to metaphor, understanding it as the *black box* of the ship in which we are travelling. There

A la lenta caída de la tarde es el título de un poema de Luis Feria que termina con este verso: «Destino de la luz, nunca te acabes». La belleza melancólica de su plegaria nos confronta con ese momento en el que todas las imágenes desaparecen, la llegada de la noche.

Pero ¿se puede acabar la luz? Hay una imagen muy presente en el relato científico y en las narrativas contemporáneas, dentro del repertorio *Sci-fi*, que lo encarna: un *horizonte de sucesos* es también una especie de momento crepuscular, como el de Luis Feria, pero de dimensiones cósmicas.

Todos sabemos más o menos lo que, supuestamente, es un horizonte de sucesos. Un borde, una zona límite, una frontera, un punto de no retorno: el destino final de la luz, y de toda información, materia, partícula o evento, antes de atravesar el umbral y convertirse en ese extraño cero que es un agujero negro. Arrastrar la luz impidiendo que se escape, *atrapar* la luz.

Stephen Hawking lo explicó contando que es ahí donde la gravedad tiene la fuerza justa para *arrastrar a la luz* de vuelta e impedir que se escape. Como nada puede viajar más deprisa que la luz, cualquier otra cosa será también arrastrada hacia dentro. Atravesar el horizonte de sucesos es algo así como llegar en una canoa a las cataratas del Niágara. Mientras estés río arriba, puedes salvarte si remas lo bastante deprisa, pero en cuanto llegas al borde estás perdido. No hay forma de volver. Toda información se pierde, *desaparece*. Pero ¿puede la luz ser atrapada para siempre? ¿Se destruye realmente la información? Son cuestiones sin resolver en los ámbitos del relato científico; desde la construcción cultural, no obstante, pueden ser retomadas. Por ejemplo, a través de la fotografía, esa *caja oscura* que nació precisamente para *atrapar la luz*.

Entre los muchos vaticinios arrojados por Walter Benjamin en su *Pequeña historia de la fotografía*, publicada en 1931, el autor escribió: «en el futuro será analfabeto quien no sepa leer sus propias imágenes». Es este un grave legado de responsabilidad, que nos fuerza permanentemente a tomar posición. Casi como un sortilegio, que nos acompaña desde hace ya noventa años, aún continúa despertándonos del sueño naturalizante de las imágenes, para obligarnos a extrañar esa caja negra, y asumir un calado contextual mucho más complejo que la unidimensionalidad a la que nos aboca habitualmente el consumo rápido del espectáculo. El mismo sortilegio viene a ser invocado por el contemporáneo Georges Didi-Huberman, que propone hacer de la imagen una cuestión de conocimiento y no de ilusión.

Históricamente, festivales y encuentros han tenido un papel determinante para la integración de la fotografía y su normalización como práctica artística dentro del museo. Es evidente, además, que también ha sido clave la dimensión didáctica que desarrollaron; la presentación de grandes nombres, aproximaciones históricas, el descubrimiento de autores locales, la visibilización de la escena contemporánea internacional o el acercamiento del medio al público a través de los entramados de talleres y seminarios. Cumplida hoy la buscada integración de la fotografía en el arte, y –casi– asumida la necesidad de contar con ella para elaborar un relato abierto y polifónico de la sociedad, parece preciso ahora reasignar manifiestamente al encuentro fotográfico aquella responsabilidad primaria se-

are many signs warning us that we are approaching a part of the river in which it is useless to row in the opposite direction to the pull of gravity. In this vertical voyage, photographs still have a lot to tell: light continues to speak.

Listening to it is to experience every image as a symptom and expression of a complex system. Our constant task, through this active listening, is to carry out the necessary work of connection, reassemblage, interpretation: to wake up from the dazed stupor of the mirage of the spectacle, and to wake up to the image as a true repository of the epistemological function in the *becoming an image of the world* that characterizes us as a society.

At this time when the Centro de Fotografía Isla de Tenerife and FOTONOVEMBER have just reached a kind of maturity, as they celebrate 30 years of life, it is undoubtedly necessary to propose a space for reflection that transcends the mere consumption of the object of photography, and that tries to draw a broader conception of photographic practices, resituating photography in its pure media essence, that is, as a mechanism of transversal relationship and as a part of more complex gears that respond, in the heart of society, to intentions, desires and needs.

As such, we understand the FOTONOVEMBER biennial as an event with a mission to contribute to the critical and interpretative faculty called for by Benjamin at the dawn of photography as a medium. Images are our real black box. Photographs make up complex systems of communication. Every image is a conversation, cut across by textual and iconic chains. The collective task requires something in decline in our society: the ability to listen. To *lend ears*.

Photographs in particular are affected by space and time, by territory and history. Our civil responsibility, as Ariella Azoulay tells us, is to visibilize these paths, to read and listen to stories, both visible and invisible, and to propose new readings. *Reassemblages*: new images that are part of an ongoing dialogue, where the act of *lending ears* is a key component in rethinking the dimension of the civil.

ñalada por Benjamin y sus sucesores: hacer de la imagen una cuestión de conocimiento y no de ilusión. La fotografía es espejo del devenir sociocultural. Debemos llevar la literalidad a la metáfora, entenderla como la *caja negra* de esta nave en la que viajamos. Muchos signos parecen indicarnos que marchamos en ella ya por una zona del río donde no cabe remar en la dirección contraria a la gravedad. En este viaje vertical, las fotografías aún tienen mucho que contarnos: la luz continúa hablando.

Escucharla es experimentar toda imagen como síntoma y expresión de un sistema complejo. Nuestra tarea constante, desde esa escucha activa, es realizar el trabajo necesario de conexión, reensamblaje, interpretación: salir del aturdimiento del espejismo del espectáculo, y despertar a la imagen como verdadera depositaria de la función epistemológica en este *devenir imagen del mundo* que nos caracteriza como sociedad.

En un momento en que el Centro de Fotografía Isla de Tenerife y FOTONOVEMBRE acaban de alcanzar una especie de madurez, cuando cumplen 30 años de vida, resulta sin duda necesario plantear un espacio de reflexión que trascienda el mero consumo del objeto de la fotografía, y que trate de dibujar una concepción más amplia de las prácticas fotográficas, resituando a la fotografía en su pura esencia *medial*, es decir, como mecanismo de relación transversal y como pieza que forma parte de engranajes más complejos que responden, en el seno de la sociedad, a intenciones, deseos y necesidades.

Entendemos por tanto la Bienal FOTONOVEMBRE como un mecanismo cuya misión es la de contribuir a ese llamado crítico e interpretativo auspiciado por Benjamin en los albores del medio fotográfico. Las imágenes son nuestra verdadera caja negra. Las fotografías constituyen sistemas complejos de comunicación. Toda imagen es una conversación, atravesada por cadenas textuales e icónicas. El cometido colectivo tiene que ver con algo que declina en nuestra sociedad: la capacidad de escucha. Prestar oídos.

Las fotografías particularmente están atravesadas por el espacio y el tiempo, por el territorio y la historia. Nuestra responsabilidad civil, como señala Ariella Azoulay, es la de visibilizar estos trayectos, leer y escuchar los relatos; tanto los visibles como los invisibles, y proponer nuevas lecturas. Reensamblajes: nuevas imágenes que formen parte de un diálogo vivo, donde ese acto de *prestar oídos* sea pieza fundamental para repensar la dimensión de lo civil.

Días maravillosos

Del 22 de octubre de 2021 al 1 de marzo de 2022

María Laura Benavente, Rubén Acosta, Anna Kanai, Sergio Acosta, Iván Ballesteros, Leopoldo Cebrián Alonso, Sonsoles Company, Rafael García Plaza, Carlos Labrador, Aaron Siskind, Evelyn Hofer, Thomas Ruff.

Curaduría: Teresa Arozena

Sala C
TEA Tenerife Espacio de las Artes

Avenida San Sebastián, 10
38003 Santa Cruz de Tenerife
De martes a viernes
de 12:00 a 20:00 h
Sábados, domingos y festivos
de 10:00 a 20:00 h
Tel. 922 849 090

Días maravillosos aborda un posible relato fotográfico de la tardomodernidad en el particular territorio de Canarias. Su título hace referencia a la célebre narración de ciencia ficción del año 78 de J. G. Ballard. Bajo una forma epistolar, el autor nos transporta a una distópica isla, Gran Canaria, convertida en un extraño y paradisíaco campo de concentración. Su enorme potencia evocadora era ya capaz de transmitir con nítida claridad una idea inquietante sobre la industria turística y, sobre todo, en torno a ese *zeitgeist* o *signo del tiempo* que vino a culminar y definir toda una época de la que somos herederos. A modo de montaje dialéctico, confluyen en ella pasado y presente, imágenes de los fondos documentales, y de los fondos de arte del CFIT –Centro de Fotografía Isla de Tenerife–, dialogan con otras de fotografías y fotógrafos del presente de Canarias, que trabajan cuestiones localizadas sobre el territorio.

El valor inconmensurable del dispositivo documental en su potencial interpretativo –como espacio de relaciones donde construir lecturas del devenir de una comunidad– se hace patente a través del legado fotográfico de autores clave en la historia de la fotografía en Canarias como son Leopoldo Cebrián Alonso y Rafael García Plaza, cuyas imágenes contienen una rica memoria visual de ese momento histórico que abarca las décadas que transcurren entre los años sesenta y ochenta en Tenerife, en el que el *boom* inmobiliario y el desarrollo del turismo de masas como modelo económico prefiguran toda una forma de ordenamiento social. Estas nuevas condiciones no solo afectaron a un modo de darse la economía: formaron parte de una gran transformación estructural, ontológica, que supuso el desarrollo pleno de la modernidad en el mundo, mutación en la cual la noción de la *industria del ocio*, así como el par *fotografía-turismo*, suponen un engranaje fundamental.

El mundo entero cambió, y las islas se salpicaron de paisajes con piscinas, de campos de golf, de grandes resorts y de parques temáticos. Todos ellos, en su representación ficcional de un paraíso impostado, evidenciaban con desparpajo aquello que planeaba en el relato de Ballard. En un clima de larga postguerra y transición democrática, la carga libidinal social liberaba su fantasía en la proyección y construcción de estos pequeños paraísos. El ser moderno escapaba a la insuficiencia, la muerte y el vacío creando una isla donde olvidarlo todo.

Si la fotografía desde sus inicios se conceptualizó como «máquina del tiempo» por sus manifiestas funciones retentivas y registrales, tal vez se ha hecho mucho menos hincapié en sus evidentes capacidades de «nave espacial». Ya Berenice Abbott definía en 1941 el medio fotográfico como una «forma de transporte», pues «tiende puentes entre los océanos y los continentes, acerca tierras remotas y nos muestra a las gentes de países a los que no podemos viajar». Esta conquista del espacio por la imagen fotográfica define la esencia de la noción turística: toda una ordenación del conocimiento del mundo. Sistematización que aúna la contradicción de una necesidad romántica de escape y libertad individual con todo un sistema de valores coercitivo que es-

tablece un consenso universal sobre una visión del mundo de la que, como en el relato de Ballard, es imposible escapar.

(English text / page 14)

Reensamblaje

Del 22 de octubre de 2021 al 9 de enero de 2022

Allan Sekula, Tacita Dean, Ana Mendieta, John Baldessari, Dornith Doherty, Emmet Gowin, Marine Hugonnier, Patricia Dauder, Axel Hütte, Fermín Jiménez Landa, Natalia Lassalle-Morillo, Manuel Martín González, Robert Adams, Edward Burtynsky, Xavier Ribas, Louise Purbrick, Ignacio Acosta, Gerhard Richter, Ansel Adams, Valentín Vallhonrat.

Curaduría: Teresa Arozena

Sala B
TEA Tenerife Espacio de las Artes

Avenida San Sebastián, 10
38003 Santa Cruz de Tenerife
De martes a viernes
de 12:00 a 20:00 h
Sábados, domingos y festivos
de 10:00 a 20:00 h
Tel. 922 849 090

La *producción del paisaje* –entendido como mirada, relato y dispositivo– es el hilo conductor de esta muestra, que aborda, a través de las diversas prácticas fotográficas que en ella se presentan, los problemas que, en el marco del capitalismo y la globalización, se desprenden de las relaciones entre tecnología y «naturaleza», asumida esta en su problemática condición, como una noción producida desde la orilla del lenguaje.

Desplegar un posible relato del *paisaje humano* en ese periodo que llamamos modernidad y postmodernidad supone volver a contar inevitablemente una historia que trata en gran medida sobre el absurdo, la codicia y el naufragio. Que visibiliza nuevos y viejos colonialismos, tramoya donde se acrecienta esta crisis sistémica que experimentamos. Solapada a este gran asunto del paisaje y sus tensiones inherentes, un segundo hilo argumental o subtexto de la propuesta de *Reensamblaje* atiende a la siempre fundamental pregunta sobre el origen y la producción de las propias imágenes. Las imágenes que una sociedad genera son las verdaderas *cajas negras* de la nave, nos aportan los datos necesarios para saber quiénes somos.

Las prácticas fotográficas que confluyen en la exposición nos conminan a hacer de la imagen una cuestión de conocimiento y no de ilusión. Preguntarnos sobre las imágenes, saber de dónde y para qué surgen, y entenderlas como montaje y discurso, pues la mejor forma de pensar y comprender es precisamente partir de la práctica del relato.

El título de la muestra es una cita explícita y un homenaje al film canónico de Trinh T. Minh-ha *Reassemblage*, una creación del año 1982 que vino a contestar y señalar la crisis de cine etnográfico como crisis de la representación, y que abrió las puertas a nuevos lenguajes de subversión, poniendo en evidencia el colonialismo subyacente a la construcción de la mirada en Occidente, ruido de fondo de todo el aparato de la representación y de los discursos, tanto científicos como artísticos. Trinh T. Minh-ha nos invitaba en su film a inferir las relaciones, a visibilizar las suturas y sobre todo a atender los fuera de campo. En ese «extrañar la naturaleza de la mirada» se daba una crítica renovada al ojo-yo, que, más allá incluso de observar de una manera excepcional, nos transportaba a una mirada que, por abierta, tenía una sorprendente cualidad amorosa. Su voz surgía de un acto de escucha desnuda, de una actitud de observación profunda y despojada. Contraviniendo las tradiciones documentales, nos encaró ante la imagen como una fuente dinámica, inconclusa, abierta, como un hecho infinito y siempre inacabado, a partir del cual la información fluye y se transforma; constantemente *puede, y debe, ser reensamblada*. Solo mostraba momentos de una transición, que a su vez posibilitaba momentos de otra transición. Prestaba oídos, en el intersticio. Toda una heurística del montaje, una práctica que también ejerció Chris Marker cuando, rompiendo el *continuum* del relato en sus films, constantemente invocaba las grietas del discurso.

Toda imagen es montaje y es reensamblaje. Toda imagen –sea fija o en movimiento–, como construcción mental que es, está infundida de una *voluntad de relato*. En esta muestra, la dimensión documental de la fotografía se entrelaza con lo experimental y lo ficcional, para articular un metarrelato de resonancias épicas. La mayoría de las prácticas fotográficas presentes operan desde la visibilización de las zonas fuera de campo: las bandas invisibles de la historia y la tramoya de los relatos dominantes. Se reensamblan en ellas nuevos encuentros y cadenas significantes. Nuevos mitos. La imagen, asumida como un hecho infinito de reensamblaje, nos devuelve a una antropología de la imagen viviente.

(English text / page 15)

Having a Wonderful Time

22 October 2021 - 1 March 2022

Curated by Teresa Arozena

Having a Wonderful Time takes a look at a possible photographic narrative of late-modernism in the singular territory of the Canary Islands. The title is borrowed from J. G. Ballard's famous science fiction short story from 1978. Told in the form of brief postcards, the author transports us to a dystopian island, Gran Canaria, converted into a strange paradisiacal detention centre. Even then, its highly perceptive foreshadowing was able to clearly convey a disturbing notion about the tourist industry and, above all, it captured the zeitgeist that was to flourish in, and define, the whole era which we have inherited. Like a dialectic montage, it provides room for both past and present. Images from documentary archives and from the art holdings of CFIT (Island of Tenerife Photography Centre) enter into dialogue with others by photographers working today in the Canaries on local issues related with the territory.

The immeasurable value of the documentary device and its interpretative potential—as a space for relationships from which to build future community narratives—is evinced through the photographic legacy of key artists in the history of photography in the Canaries such as Leopoldo Cebrián Alonso and Rafael García Plaza, whose images vouchsafe a rewarding visual memory of an historic moment spanning the sixties and the eighties in Tenerife, when the real estate boom and the rise of mass tourism as a driving engine of the economy foreshadowed a whole new social order. However, the effects of these new conditions would not only impinge on the economy: they became instrumental in an overarching structural and ontological transformation that saw the unbridled development of modernism in the world, a mutation in which the notion of the *leisure industry*, and indeed that of *tourism photography*, were to play a key role.

The whole world changed, and the island landscape too, with swimming pools, golf courses, resorts and theme parks mushrooming out of nowhere. Taken together, as a fictional representation of a fake paradise, they were the palpable materialization of what Ballard had imagined in his story. Against a backdrop of a long drawn-out post-war period and the subsequent transition to democracy, the built-up social libidinal charge unleashed its fantasies in the planning and construction of these little paradises. The modern being could escape hardship, death and emptiness by creating an island where they could forget everything.

If, since its infancy, photography was looked on as a kind of “time machine” given its evident functions of capturing and recording, its manifest qualities to act like a “space-ship” were perhaps largely overlooked. Back in 1941 Berenice Abbott had already defined photography as “another form of transportation, because it bridges oceans and continents, brings faraway lands close and shows us countries and peoples inaccessible to travel.” This conquest of space by the photographic image defines the essence of the notion underlying tourism: a complete ordering of how the world is organized. A systematization that manages to couple the contradiction of a romantic need to escape and individual freedom with a whole coercive value system that imposes a universal consensus on the vision of a world that, like in Ballard's story, is impossible to escape.

Cebrián. *Untitled [Tenerife]*, ca. 1970

Fondo Cebrián. CFIT Collection. TEA Tenerife Espacio de las Artes, Cabildo Insular de Tenerife

Sala C. TEA Tenerife Espacio de las Artes

Avenida San Sebastián, 10
38003 Santa Cruz de Tenerife

Tuesday to Friday from 12:00 noon to 8:00 pm. Saturday, Sunday and holidays from 10:00 noon to 10 pm.
Tel. (+34) 922 849 090

Reassemblage

22 October 2021 - 9 January 2022

Curated by Teresa Arozena

The *production of landscape*—understood as a gaze, a narrative and a device—is the central concept of this show which addresses, though various photographic practices, the issues arising within the framework of capitalism and globalization from the relationships between technology and “nature”, the latter viewed in its problematic condition as a notion produced from the confines of language.

Deploying any possible narrative of the *human landscape* in the period we have called modernism and postmodernism inevitably means falling back on a history that is largely built on absurdity, greed and failure. One that sheds light on new and old colonialisms, a backdrop that accentuates the systemic crisis we are going through. Overlapping with this major issue of landscape and its inherent tensions, a second narrative thread or subtext of *Reassemblage* addresses the always apropos question on the origins and production of images themselves. The images a society generates are the true *black boxes* of the ship, providing us with the data necessary to know who we are.

The photographic practices that converge in this exhibition require us to turn the image into a question of knowledge and not one of illusion. To ask ourselves about images, to wonder where they come from and why they came into being, and to understand them as montage and discourse, given that the best way of thinking and understanding is precisely to start out from the practice of storytelling.

The title of the exhibition is an explicit borrowing and an homage to *Reassemblage*, Trinh T. Minh-ha's canonical film from 1982, which contests and underscores the crisis in ethnographic film as a crisis of representation, and which opened the doors to new subversive languages, disclosing the colonialism underlying the construction of the Western gaze, the background noise of the whole apparatus of representation and discourses, both scientific and artistic. In her film, Trinh T. Minh-ha invites us to infer relationships, to make sutures visible and, above all, to pay attention to the out-of-field. This “estrangement of the nature of the gaze” entailed a renewed critique of the ego-eye, which, irrespective of observing in an exceptional way, transported us to a gaze whose openness had a surprisingly affectionate quality. Its voice came from an act of unadorned listening, from an attitude of profound and unconcealed observation. Contravening the conventions of documentary, it faced us with the image as a dynamic, inconclusive, open source, as an always unfinished and infinite event, from which information flows and is transformed; it *can and must be reassembled* constantly. It only showed moments of a transition, which, at once, enabled moments of another transition. *Lending ears*, in the interstice. A heuristics of montage, a practice also shared by Chris Marker when, breaking with the continuum of narrative in his films, constantly uncovered the cracks in discourse.

Every image is a montage and a reassemblage. Every image—fixed or moving—insofar as a mental construct, is imbued with a *will to narrative*. In this exhibition, the documentary quality of photography is intertwined with experimentalism and fictionalism in order to articulate a metanarrative with epic resonances. The majority of photographic practices showcased here operate from the visibilization of out-of-field zones: the invisible layers of history and the backstage behind dominant narratives where new encounters and chains of meaning are reassembled. And new myths too. The image, viewed as an infinite reassemblage, returns us to an anthropology of the living image.

Natalia Lassalle-Morillo. Still from *La Ruta*, 2018. Courtesy of the artist

Una boda esperada

Del 22 de octubre al 5 de diciembre de 2021

Leopoldo Cebrián

Curaduría: Teresa Arozena

Sala Tarquis

Museo Municipal de Bellas Artes

Calle José Murphy, 12
38002 Santa Cruz de Tenerife

De martes a viernes de 10:00 a
20:00 h
Sábados, domingos y festivos de
10:00 a 15:00 h
Lunes cerrado
Tel. 922 609 44

El archivo fotográfico de Leopoldo Cebrián Alonso revela una práctica comprometida y pulsional, que empapa por completo el abanico de sus actividades vitales. Cebrián ejerce su profesión a lo largo de cinco decenios, en el periodo que va casi desde el inicio de la postguerra española al año de su fallecimiento, en 1999. Como profesional de la fotografía, desarrolla con intensidad todo tipo de géneros: del retrato al paisaje, de la fotografía de arquitectura y urbanística a la postal turística o la fotografía de bodas.

Esta muestra presta atención a su trabajo como fotógrafo profesional de bodas, labor que lleva a cabo durante más de 30 años. La belleza, fluidez y riqueza visual de esta actividad profesional de Cebrián resulta insólita. Nos brinda todo un testimonio epocal y un indispensable retrato de la sociedad burguesa en Tenerife, en el particular periodo histórico del desarrollo de la modernidad en Canarias.

El acontecimiento de la boda, en el seno de la épica biográfica, supone todo un hito dentro de la antropología cultural. Más allá de ser una institución meramente legal, debajo de cualquier rito nupcial se esconde un modelo etológico. Incluso desde la distancia generacional que nos separa, con la transformación radical de la institución familiar y de los demás patrones clásicos de subjetivación ligados a la ordenación social del heteropatriarcado, este rito de paso responde a un patrón antropológico profundo que, como ave fénix, muta y se perpetúa. Si en muchos aspectos ha cambiado, en su esencia como celebración y ritualización de una unión conyugal permanece íntegro, e incluso encuentra su pleno lugar en el mercado, en su previsible deriva hacia una estable y rentable industria.

An Eagerly - Awaited Wedding

22 October 2021 - 9 January 2022

Leopoldo Cebrián

Curated by Teresa Arozena

Sala Tarquis

Museo Municipal de Bellas Artes

Tuesday to Friday from 10:00 am
to 8:00 pm
Saturday, Sunday and public holi-
days from 10:00 am to 3:00 pm
Monday closed
Tel. (+34) 922 609 446

The photography archive of Leopoldo Cebrián Alonso speaks of a fully committed and passionate practice, mirroring the whole range of his activities. Cebrián practised his profession over the course of half a century, during a period that spans from the end of the Spanish Civil War right up until his death in 1999. As a professional photographer, he worked tirelessly with all kinds of genres: portraiture, landscape, architecture, tourist postcards and wedding photography.

This exhibition focuses specifically on his work as a professional wedding photographer, a task he carried out for over thirty years. The beauty, naturalness and visual wealth of Cebrián's output in this particular area is unparalleled. It affords us a visual record of a whole era and draws a unique portrait of bourgeois society in Tenerife during the historical period of the development of modernism in the Canaries.

The wedding, as a culminating event in any biographical epic, stands as a landmark in cultural anthropology. Over and above their strictly legal implications, all nuptial rituals are underpinned by a certain ethological model. Even from the generational distance that separates us, with the radical transformation of the family and of other classic patterns of subjectification associated with the social order of

the heteropatriarchy, this rite of passage responds to a profound anthropological archetype that, like a phoenix, always rises anew, mutates and is perpetuated over time. While many aspects have changed, its core essence as a celebration and ritualization of a marital alliance remains intact, and even finds a privileged place in the market, in its predictable transition towards a stable and profitable industry.

Una sombra en el tiempo

Del 11 de noviembre al 15 de diciembre de 2021

Hiroshi Sugimoto, Hannah Collins, Jean-Louis Garnell, Sonja Braas, Marjaana Kella, Ana Laura Aláez, Antoni Muntadas.

Curaduría: Néstor Delgado

Espacio Cultural Castillo San Felipe

Calle Luis Lavaggi, 10
38400 Puerto de la Cruz
De martes a sábado de 11:00 a 13:00 h y de 17:00 a 20:00 h
Lunes y domingo cerrado
Tel. 922 373 039

La experiencia de la infinitud está presente en la vida de los seres humanos, arrojándonos al pánico o a lo sublime. Nuestros organismos sensibles no solo están sobreexpuestos a la cantidad de signos intencionales que nos rodean, sino que la acumulación de información de la arquitectura tecnológica se vuelve inabarcable para nuestras capacidades cognitivas. Desde su invención, la fotografía ha permitido una percepción que va más allá de las capacidades del ojo humano, abriendo su conocimiento hacia una nueva experiencia del tiempo. La pregunta sobre cómo esta experiencia estética afecta a nuestra conciencia se plantea desde obras fotográficas de las colecciones de TEA Tenerife Espacio de las Artes. Estas confluyen en una sensibilidad común en torno a las relaciones entre subjetivación, tiempo e imagen.

A Shadow in Time

11 November - 15 December 2021

Curated by Néstor Delgado

Espacio Cultural Castillo San Felipe

Calle Luis Lavaggi, 10
38400 Puerto de la Cruz

Tuesday to Saturday from 11:00 am to 1:00 pm & 5:00 to 8:00 pm
Sunday and Monday closed
Tel. (+34) 922 373 039

The experience of infinitude cuts across the lives of human beings, inducing feelings of panic or the sublime. Not only are our sentient organisms overexposed to vast quantities of intentional signs that surround us, but our cognitive capacities are unable to comprehend the sheer accumulation of technologically-driven information. Since it was invented, photography has enabled a perception that goes beyond the capacity of the human eye, opening our cognition towards a new experience of time. The question on how this aesthetic experience affects our consciousness is posed through photographic works from the TEA collections that share a common sensibility on relationships between subjectification, time and image.

Antoni Muntadas. Fotograma de *On Translation: On View*, 2003 / Antoni Muntadas. Still from *On Translation: On View*, 2003.
Colección COFF Ordóñez-Falcón de Fotografía. TEA Tenerife Espacio de las Artes, Cabildo Insular de Tenerife

Fade out: relatos incompletos

Del 13 de noviembre al 19 de diciembre de 2021

Perejaume, Sara Garsía,
Miloushka Bokma, Cristina
Gómez, Alicia Martín, Anna
Kanai, Teresa Arozena, Manuel
López, Carlo Corradi, Pedro
Pablo Alcázar, Manuel González
Rodríguez.

Coordinador del *Taller de
crítica de arte y curaduría:*

Ramiro Carrillo

Curaduría: Inés Arencibia,
Mike Batista, Maï Diallo, Emma
Marting

**Fonda Medina.
Sala La Cochera**

Avda. Obispo Pérez Cáceres, 18
38500 Güímar
De lunes a viernes de 17:00 a
20:00 h
Tel. 673 77 52 41

Fade Out: Unfinished Stories

13 November - 19 December 2021

Coordinated by *Taller de crítica de
arte y curaduría:* Ramiro Carrillo
Curated by Inés Arencibia, Mike
Batista, Maï Diallo, Emma Marting

**Fonda Medina.
Sala La Cochera**

Avda. Obispo Pérez Cáceres, 18
38500 Güímar
Monday to Friday from 5:00
to 08:00 pm
Tel. (+34) 673 77 52 41

Fade out: relatos incompletos propone una narración fragmentada, hilvanada como una deriva del equipo curatorial a partir de la fotografía de un grupo de personas que miran algo que ya no está. La desaparición, el desvanecimiento de lo visto, se plantea como una grieta en la imagen que abre y expande sus contornos y significados. Las escenas se desocupan, las protagonistas se marchan o se desvanecen, la fotografía funde a negro y queda un marco, no vacío, sino *vaciado*, una imagen a la vez presente y ausente, un vestigio dispuesto para que la imaginación y el pensamiento apofénico completen el relato.

Fade Out: Unfinished Stories is built from fragmented narratives threaded together by the curatorial team on the basis of the photo of a group of people looking at something that is no longer there. Disappearance, the vanishing of what was being looked at, is posited as a kind of crack in the image that opens up and expands its contours and meanings. The scenes are vacated, the people depart or vanish, the photograph fades to black and leaves behind an *emptied* (not empty) frame, an image at once present and absent, remains arranged so that the rest of the story can be completed by the imagination and apophenia.

El rectángulo en la mano

Ciclo de proyecciones

Del 23 de octubre al 27 de noviembre de 2021

12 h | 16 h

Curaduría: Teresa Arozena

PROGRAMA DE PROYECCIONES

Sábado 23 de octubre

16:00 h Salón de Actos

Reassemblage, Trinh T. Minh-ha, 1982. Estados Unidos. 40 min.

A Story from Africa, Billy Woodberry, 2019. Portugal. 32 min.

Sábado 30 de octubre

Salón de Actos
12:00 h | 16:00 h

The Forgotten Space, Noel Burch & Allan Sekula, 2010. Países Bajos, Austria. 112 min.

Sábado 6 de noviembre

Salón de Actos
12:00 h | 16:00 h

Anthropocene: The Human Epoch, Jennifer Baichwal, Edward Burtynsky & Nicholas de Pencier, 2018. Canadá. 90 min.

Sábado 13 de noviembre

12:00 h Sala B
16:00 h Salón de Actos

Donna Haraway: Story Telling for Earthly Survival, Fabrizio Terranova, 2016. Bélgica. 81 min.

Sábado 27 de noviembre

12:00 h Sala B
16:00 h Salón de Actos

Becoming Animal, Emma Davie & Peter Mettler, 2018. Suiza, Canadá, Reino Unido. 78 min.

La mejor forma de pensar es a partir de la práctica del relato, asegura Donna Haraway. Dicho de otro modo: abrir nuevos marcos interpretativos, prestar oídos. Bajo el mismo título que el célebre libro de fotografías de Sergio Larraines, *El rectángulo en la mano* es un ciclo de proyecciones de piezas de cine documental y experimental que conectan y expanden las temáticas explícitas e implícitas presentes en las dos exposiciones desarrolladas en las salas B y C de TEA, *Reensamblaje y Días maravillosos*.

Este ciclo se piensa desde la importante noción de marco o *frame* dentro de la práctica del relato. Fue el sociólogo Erving Goffman quien llevó la teoría del encuadre un poco más allá, operando un cambio de énfasis de los individuos a las comunidades. Es en ellas, en las comunidades, donde residen los recursos cognitivos e interpretativos con los que se ordena y maneja la vida. Un *marco* es aquello con lo que una persona da sentido a un *encuentro*, con lo que maneja una franja de vida emergente. Un rectángulo en la mano.

La práctica del relato es siempre la creación viva de un *marco de análisis*. Asimismo, la palabra en inglés *frame* designa la unidad fotográfica mínima que compone el cuerpo ilusorio y mutante de lo que experimentamos como imagen-movimiento. Recordemos que es un trampantojo, disfrutemos de lo que nos propone.

Las películas seleccionadas para el ciclo amplían los problemas y tensiones presentes en la sala, y desde sus dispares propuestas visuales profundizan en la comprensión de lo que podríamos intuir como un *fin del paisaje*, o «cómo pensar la ecología después de la Naturaleza con mayúscula». Algunas de las proyecciones forman parte del trabajo de autores presentes en la exposición *Reensamblaje*, como es el caso de *The Forgotten Space* (2010), donde el fotógrafo Allan Sekula, junto con el crítico Noël Burch, despliega, en un ensayo fílmico basado en su proyecto *Fish Story*, su visión sobre la honda y olvidada materialidad del capitalismo, a través de historias sobre el mar y el tráfico de mercancías; o también el caso de Edward Burtynsky, que a menudo amplía su trabajo fotográfico a través de películas documentales. *Anthropocene: The Human Epoch* (2018) es un film realizado por Burtynsky junto con Jennifer Baichwal y Nicholas de Pencier, un relato de dimensiones épicas en torno al extractivismo, que de forma incesante devasta la superficie completa del planeta Tierra.

Reassemblage (1982), la cinta de culto de Trinh T. Minh-ha, es la obra que da título a la muestra en la sala B y a la Bienal, y con la que comienza el ciclo de proyecciones, seguida de *A Story from Africa* (2019), de Billy Woodberry. Este pase inicial ofrece un breve dístico que reflexiona sobre el colonialismo en el origen de la mirada y la construcción del mundo moderno.

En el penúltimo pase, la presencia y el pensamiento intenso pero refrescante de la filósofa Donna Haraway son sensiblemente transmitidos en el film *Donna Haraway: Story Telling for Earthly Survival* (2016)

por el cineasta Fabrizio Terranova, que abre la puerta de un modo de pensar que trabaja incansable para replantear las reglas del juego, o seguir con el problema, y que no desiste en un empeño alegre de vislumbrar soluciones creativas para una supervivencia terrenal.

Como cierre del ciclo, Emma Davie y Peter Mettler desarrollan, junto con el filósofo David Abram, un brillante ensayo sensorial a tres voces en *Becoming Animal* (2018), donde se plantea, a través de una visualidad táctil, la intuición profunda del modo en que la naturaleza con minúscula puede verse a sí misma a través de nuestros ojos, desarrollando toda una filosofía activa en la que la imagen, la técnica, la intuición, la fenomenología y la crítica al antropocentrismo son pilares de pensamiento y vida.

Salón de Actos

TEA Tenerife Espacio de las Artes

Avenida San Sebastián, 10

38003 Santa Cruz de Tenerife

1. **Sábado 23 de octubre**

Salón de Actos

16:00 h

Entrando en la única
realidad de los signos

Trinh T. Minh-ha, fotograma de *Reassemblage*

Reassemblage, Trinh T. Minh-ha, 1982. Estados Unidos. 40 min.

Primera película de la directora vietnamita Trinh T. Minh-ha, rodada en Senegal y estrenada en 1982. Este film forma parte de un trabajo de investigación etnográfica en África occidental a través del Research Expedition Program de la Universidad de California, Berkeley. Vino a contestar y señalar la crisis de cine etnográfico como crisis de la representación, y abrió las puertas a nuevos lenguajes de subversión, poniendo en evidencia el colonialismo subyacente a la construcción de la mirada en Occidente. Más que hablar de manera lineal, «dándole sentido» al material audiovisual, Trinh se niega a reproducir la estabilidad representacional del Orden Simbólico. «No es mi intención hablar *sobre*, sino hablar *acerca*», afirma la autora.

Billy Woodberry, fotograma de *A Story from Africa*. Cortesía de Divina Comédia

A Story from Africa, Billy Woodberry, 2019. Portugal. 32 min.

Después de la resolución de la Conferencia de Berlín de 1885 sobre la división de África, el ejército portugués

registró la ocupación efectiva de Cuamato, un pueblo en el sur de Angola. Esta película se genera exclusivamente a partir del montaje de imágenes de un archivo fotográfico casi desconocido hasta el momento. Relata la historia trágica de Calipura, el hidalgo cuamoto, que jugó un papel esencial en la campaña portuguesa de pacificación. Billy Woodberry es uno de los principales directores de *LA Rebellion* (o Escuela de Cineastas Negros de Los Ángeles).

2. **Sábado 30 de octubre**

Salón de Actos

12:00 h | 16:00 h

Noel Burch & Allan Sekula, fotograma de *The Forgotten Space*. Cortesía de Doc.Eye Film

The Forgotten Space, Noel Burch & Allan Sekula, 2010. Países Bajos, Austria. 112 min.

El mar suele ser el espacio olvidado; solo se considera cuando ocurre en él una catástrofe. Basado en el extenso proyecto *Fish Story*, del fotógrafo Allan Sekula, en este ensayo fílmico se analizan los efectos destructivos de la globalización a través de un viaje que descubre la economía marítima, contribuyendo a describir la complejidad del mundo contemporáneo. Los autores nos remiten a la profunda materialidad del capitalismo en un mundo que, aparentemente, pareciera desmaterializarse.

3. Sábado 6 de noviembre

Salón de Actos
12:00 h | 16:00 h

Jennifer Baichwal, Edward Burtynsky & Nicholas de Pencier, fotograma de *Anthropocene: The Human Epoch*. Cortesía de WaZabi Films

Anthropocene: The Human Epoch, Jennifer Baichwal, Edward Burtynsky & Nicholas de Pencier, 2018. Canadá. 90 min.

Este film explora un total de veinte países distintos de los seis continentes del planeta, ofreciendo imágenes donde se refleja con nitidez el catastrófico resultado que nuestra especie está dejando como huella de su paso por la Tierra. Se trata de una meditación cinematográfica sobre la reingeniería masiva del planeta por parte de la humanidad, un proyecto de cuatro años de duración realizado por un equipo compuesto por los canadienses Jennifer Baichwal, Nicholas de Pencier y el fotógrafo Edward Burtynsky. Ganadora de múltiples premios, nos ofrece un poderoso testimonio de este momento crítico de la historia geológica de nuestro planeta. Es la tercera película de una trilogía compuesta por ***Manufactured Landscapes*** (2006) y ***Watermark*** (2013).

4. Sábado 13 de noviembre

12:00 h Sala B
16:00 h Salón de Actos

Fabrizio Terranova, *Donna Haraway: Story Telling for Earthly Survival*. Cortesía de Centre De L'Audiovisuel À Bruxelles

Donna Haraway: Story Telling for Earthly Survival,

Fabrizio Terranova, 2016. Bélgica. 81 min.

En este ensayo fílmico se aborda la complejidad de la figura y la obra de Donna Haraway, autora clave en el pensamiento feminista. Su trabajo sobre género, identidad y tecnología rompe esquemas y abre la puerta al feminismo transespecies. El universo de Haraway es sensiblemente transmitido por el cineasta, Fabrizio Terranova. Desde su propio entorno en su casa de California, Donna Haraway logra comunicar un universo rebelde y esperanzador en una era de desastres. Si el capitalismo tardío produce pérdida y dolor, hace falta una apertura hacia nuevas relaciones, otros parentescos que nos permitan fermentar acciones colectivas. La pregunta que se plantea a lo largo de esta película es si seremos capaces de diseñar habilidades para responder, y artes de vivir y resistir en un planeta dañado. Haraway responde sí.

5. Sábado 27 de noviembre

12:00 h Sala B

16:00 h Salón de Actos

Emma Davie & Peter Mettler, *Becoming Animal*. Cortesía de Maximage Filmproduktion

Becoming Animal, Emma Davie & Peter Mettler, 2018. Suiza, Canadá, Reino Unido. 78 min.

Becoming Animal se sirve de las herramientas sensoriales del cine para rastrear cómo la palabra escrita y la tecnología han afectado a nuestra forma de ver. Rodada en el Parque Nacional de Grand Teton y sus alrededores, con su vertiginosa diversidad de fauna y flora, sus senderos de curiosos humanos en vehículos recreativos y su geología de mil millones de años, la película es un ensayo a tres voces en donde los cineastas Peter Mettler y Emma Davie, junto con el filósofo David Abram, plantean cómo «la naturaleza se ve a sí misma a través de nuestros ojos». Mediante una concepción táctil de la visión, las fascinantes imágenes de este film conectan con las reflexiones que se van desgranando, y que nos conducen a una filosofía particular donde la intuición, la fenomenología y la crítica al antropocentrismo se convierten en pilares de pensamiento y vida.

Dispositivos de la fotografía

Seminario

Noviembre

Jueves 18 de 15:30 a 19:30 h

Viernes 19 de 16:00 a 20:00 h

Sábado 20 de 10:00 a 14:00 h

Dirección y concepto:

Teresa Arozena

Salón de Actos

TEA Tenerife Espacio de las Artes

Avenida San Sebastián, 10

38003 Santa Cruz de Tenerife

Tel. 922 849 090

Rafael García Plaza. *Sin título*, ca. 1970. Fondo Rafael García Plaza. Colección CFIT. TEA Tenerife Espacio de las Artes, Cabildo Insular de Tenerife

En un momento en que el Centro de Fotografía Isla de Tenerife y FOTO-NOVIEMBRE acaban de alcanzar una especie de madurez, cuando cumplen 30 años de vida, resulta sin duda necesario plantear un espacio de reflexión que trascienda el mero consumo del objeto de la fotografía, y que trate de dibujar una concepción más amplia de las prácticas fotográficas, resituando a la fotografía en su pura esencia *medial*, es decir, como mecanismo de relación transversal y como pieza que forma parte de engranajes más complejos que responden, en el seno de la sociedad, a intenciones, deseos y necesidades.

A través de una serie de aproximaciones trataremos de visibilizar los campos de relaciones que hay bajo la necesidad de producir y gestionar imágenes fotográficas: algunos de los dispositivos que construimos como sociedad, y en torno a los cuales se dan las prácticas fotográficas. De los programas públicos de centros, museos y departamentos de fotografía a las exposiciones y comisariados; de la página impresa y las publicaciones de y sobre fotografía a la institución del archivo y sus problemas; del paradigma documental al aparato representacional del paisaje. La fotografía es un fenómeno complejo que responde y se manifiesta siempre en la red o engranaje que constituye un dispositivo.

Conocer parcialmente algunos de estos «dispositivos de la fotografía» nos permitirá comprender las dinámicas de estas instancias que median, pero que sobre todo producen y performan lo fotográfico, con el fin de entender mejor nuestras prácticas fotográficas a principios de milenio. El programa del seminario se agrupa bajo tres ejes temáticos, tratados cada uno de los tres días que dura: *Archivo, Relato y Exposición*.

15:30 h

Jordana Mendelson

Sobre álbumes: La fotografía como testimonio, propaganda y memoria durante y después de la guerra civil

¿Cómo han funcionado los álbumes de fotografía en el contexto de la guerra civil? Se tomarán como casos dos grupos de álbumes específicos –los álbumes de la Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya y los álbumes creados dentro del marco del antiguo archivo de la guerra de Salamanca–. Se intentará examinarlos como objetos en sí, pero también en relación con la circulación de la fotografía impresa de la guerra, y la política de los archivos institucionales y personales, en los cuales los álbumes suponen mecanismos de memoria colectiva y personal.

Jordana Mendelson (Nueva York, 1970)

Es autora, curadora y profesora en el Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Nueva York. Su investigación se centra en la cultura visual de las primeras décadas de siglo XX con especial atención a España. Su libro *Documenting Spain* (2005) ha sido publicado en español como *Documentar España: Los artistas, la cultura expositiva y la nación moderna, 1929-1939* (Ediciones La Central, 2012). Sus ensayos han aparecido en numerosas antologías y revistas. Colabora con diversas instituciones y museos españoles, y ha sido comisaria o cocomisaria de importantes exposiciones como *Revistas y Guerra 1936-1939* (MNCARS), *Encuentros con los años 30* (MNCARS) y *Miró i ADLAN* (Fundació Miró). Es editora del *Journal of Spanish Cultural Studies* y forma parte del comité asesor del *Archivo Español de Arte and Culture & History*, y es miembro del Consejo Editorial de *Modernism / modernity*. Desde 2020 es la nueva directora del Centro Rey Juan Carlos I de España de la Universidad de Nueva York.

17:30 h

Carmelo Vega

Inventario de Fotografía de Canarias: orientaciones y nuevos proyectos

La presentación pública, en 2014, de los resultados de la Guía-inventario de fondos y colecciones de fotografía de Canarias supuso la culminación de un proyecto cuyo objetivo central fue determinar el volumen, alcance e importancia del patrimonio fotográfico regional conservado en los archivos y colecciones de las islas. De aquella propuesta inicial surgió el actual Inventario de Fotografía de Canarias, que pretende consolidarse como una plataforma de investigación, análisis y difusión de los procesos de archivo en el ámbito de la fotografía, desarrollando nuevos y puntuales proyectos como la Hemeroteca Gráfica de Canarias (2020).

Carmelo Vega (Puerto de la Cruz, 1961)

Profesor titular de Historia del Arte Contemporáneo en la Universidad de La Laguna, donde imparte asignaturas relacionadas con la historia y la teoría de la fotografía. Compagina su actividad docente con el comisariado de exposiciones y la organización de cursos sobre fotografía. Es autor de numerosos libros y textos sobre la historia de la fotografía. Recientemente ha publicado el manual *Fotografía en España (1839-2015). Historia, tendencias, estéticas*. Fue fundador y director del Aula de Fotografía de la Universidad de La Laguna y del Taller de Crítica de Fotografía en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de La Laguna.

16:00 h

Víctor del Río

Narración, memoria y paradigma documental

Hay dos propiedades de la fotografía que no suelen formar parte de nuestras herramientas teóricas a la hora de interpretarlas. Estas propiedades son la narratividad y la memoria. Las imágenes son al mismo tiempo detonantes narrativos y depósitos de memoria visual. Esta conferencia abordará cómo se relacionan esos elementos a través de la historia como elemento constitutivo de nuestro modo de ver. Las capas de visualidad que componemos al interpretar una imagen responden así a esa memoria más o menos consciente, y consignan en aquello que vemos un relato potencial, a veces irresuelto, pero necesario.

Víctor del Río

Es ensayista y profesor titular de Teoría del Arte en la Universidad de Salamanca. Su trayectoria investigadora recorre la historiografía del arte contemporáneo, la génesis y desarrollo de la estética documental y la teoría de la fotografía; también ha dedicado buena parte de su investigación al estudio de los marcos ideológicos y los substratos antropológicos de nuestra relación con la imagen y con la tecnología. Entre los títulos más destacados, es autor de los siguientes libros: *Fotografía objeto. La superación de la estética del documento* (Universidad de Salamanca, 2008), *Factografía. Vanguardia y comunicación de masas* (Abada, Madrid, 2010), *La que-rella oculta. Jeff Wall y la crítica de la neovanguardia* (El Desvelo, Santander, 2012), *La pieza huérfana. Relatos de la paleotecnología* (Consonni, Bilbao, 2015) y *La memoria de la fotografía* (Cátedra, Madrid, 2021). En el ámbito de la gestión ha trabajado para diversas instituciones culturales como miembro del equipo directivo o como asesor externo.

18:00 h

Marta Dahó

Del paisaje al territorio: relatos historiográficos y prácticas fotográficas

Hacia finales de los años sesenta empezó a ponerse de manifiesto que las prácticas fotográficas de aquellos autores más interesados en pensar el territorio en imágenes se estaban desplegando a través de enfoques y procesos artísticos cada vez más diversos. No solo el estatuto de la fotografía estaba entonces todavía poco definido –de ahí precisamente su interés para muchos artistas–; también los propios usos de la fotografía estaban transformándose, a la par que drásticas mutaciones se producían en el territorio y en las formas de habitarlo. Partiendo de esta interrelación fundamental y tomando como referencia algunos autores y proyectos específicos, en esta charla proponemos situar ciertas cuestiones claves para analizar cómo en las últimas cuatro décadas las prácticas fotográficas han venido zarandeando la noción de paisaje.

Marta Dahó (Milán, 1969)

Es comisaria de exposiciones y docente. Doctora en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona, ha comisariado numerosas exposiciones para instituciones de renombre internacional, entre las que cabe destacar las retrospectivas de Graciela Iturbide y de Stephen Shore (Fundación Mapfre, 2009 y 2014) y, próximamente, *Da zero*, dedicada a Guido Guidi (La Virreina Centre de la Imatge, 2021). Entre sus proyectos más recientes: *Fotografías como espacio público* (Arts Santa Mònica, 2018); *Dieciséis barrios. Mil ciudades* (cocomisariada para el Ayuntamiento de Barcelona, 2019); *Deshacer, borrar, activar*, de Jorge Yeregui (PhotoEspaña Santander, 2020), y la colaboración con Fundación La Caixa en la exposición *Cámara y Ciudad* (Caixaforum Barcelona-Madrid-Palma de Mallorca, 2019-2021).

Sábado 20 | Exposición

10:00 h

Elvira Dyangani Ose

Eventos de lo social. La fotografía, su exposición y la construcción de un imaginario colectivo

La narrativa del complejo imaginario negroafricano –plural, transnacional y transgeneracional– tuvo en la fotografía y su exposición una plataforma excepcional para la reapropiación de su subjetividad y de una mirada cuya recuperación, como forma de voluntad generadora, se convertiría en un elemento de análisis crítico y de empoderamiento del sujeto y de las comunidades negras. Esta conferencia analiza cómo la exposición de fotografía de autores del continente africano y su diáspora durante los últimos treinta años ha servido de vehículo para la reconfiguración de una identidad cultural a partir de la cual los sujetos negros se convertirían en narradores y protagonistas de su propia historia.

Elvira Dyangani Ose (Córdoba, 1974)

Es directora del Museu d'Art Contemporani de Barcelona desde septiembre de 2021. Con anterioridad, dirigió The Showroom, Londres. Es también profesora del departamento de Culturas Visuales de Goldsmiths, forma parte de Consejo Asesor de la Tate Modern y es miembro del Thought Council de la Fondazione Prada, donde ha comisariado numerosos proyectos, entre ellos, Theater Gates. *True Value*; Nástio Mosquito, *T.T.T. Template Temples of Tenacity*, y *Betye Saar: Uneasy Dancer*. Hasta final de noviembre de 2018 fue Creative Time Senior Curator, donde dirigió su undécima edición del Summit, titulado *De Archipiélagos y Otros Imaginarios. Estrategias Colectivas para Habitar el Mundo*, entre otros proyectos.

12:00 h

Valentín Roma

Cómo problematizar los grandes relatos canónicos sobre la fotografía

Una de las líneas de trabajo prioritarias en La Virreina Centro de la Imagen (Barcelona) es abordar, críticamente, qué validez tienen hoy aquellas narraciones hegemónicas donde se tipifica la historia de la fotografía en general y, de manera más específica, la historia de la fotografía catalana. Este empeño posee un doble objetivo: cuestionar genealogías jerárquicas y abrir focos de interés hacia autores, prácticas y periodos no suficientemente valorados, mediante gramáticas y puntos de vista ideológicos actuales. Esta charla narrará dicha experiencia institucional, aportando ejemplos concretos y describiendo procesos de investigación llevados a cabo.

Valentín Roma (Ripollet, 1970)

Es escritor, historiador del arte y comisario de exposiciones. Doctor en Historia del Arte y Filosofía por la Universidad de Southampton (Winchester School of Art), desde 2016 es director artístico de La Virreina Centro de la Imagen de Barcelona y, anteriormente, fue conservador jefe del MACBA. Ha comisariado numerosas exposiciones en instituciones nacionales e internacionales, como el Museo ICO de Madrid, ARTIUM (Vitoria), la Bienal de Venecia y la Kunstverein de Stuttgart, entre otros. Ha publicado los libros de ensayo *Rostros* (2011) y *Diecinueve apagones y un destello* (2020), así como las novelas *El enfermero de Lenin* (2017) y *Retrato del futbolista adolescente* (2019).

Brazo de papel

Programa / Cultura impresa fotográfica

Concepto y dirección:
Teresa Arozena

Curaduría y coordinación:
Sonsoles Company

Imagen de los encuentros en torno al fotolibro celebrados en junio de 2021. Taller de creación de fotolibros impartido por Jesús Micó. Centro de Documentación TEA Tenerife Espacio de las Artes

Brazo de papel es un programa público y exposición que constituye una parte vertebral de la sección oficial de FOTONOVIEMBRE 2021. En un mundo donde la imagen deviene inmaterial, este programa, centrado en la cultura impresa de la fotografía, y concretamente en el fotolibro y su particular universo, pretende reivindicar el cuerpo: una experiencia física de la imagen.

La fotografía nace, crece y se reproduce de forma natural y desde sus tiempos primigenios en los libros de fotografía, en las revistas ilustradas, en los carteles, en los fanzines; es decir, bajo una forma editorial, ligada a los medios de reproducción mecánica sobre papel. Más allá aún de la reivindicación de esa experiencia física de la fotografía, *Brazo de papel* quiere también poner atención en la condición colectiva, de creación de esfera pública, que es inherente al medio fotográfico en general, pero que se hace absolutamente presente en el ámbito de la publicación editorial y de la reproductibilidad mecánica.

Durante el mes de junio de 2021 y como preactividad que expande los tiempos y procesos creativos dentro de la Bienal, se realizaron unas jornadas en torno al fotolibro, en las que participaron como ponentes Horacio Fernández, Sonia Berger, Jaime Narváez y Miren Pastor, que también, tras las jornadas, desarrollaron un visionado y comentario de portfolio. Asimismo, se realizó un taller intensivo sobre la creación autorial de fotolibros impartido por Jesús Micó.

EXPOSICIÓN [FOTOLIBROS AUTORALES + PROTOTIPOS + CONTEXTOS]

Del 22 de octubre de 2021 al 9 de enero de 2022

Centro de Documentación TEA

Biblioteca de Arte y Centro de
Fotografía Isla de Tenerife

Avenida San Sebastián, 10
38003 Santa Cruz de Tenerife
De martes a viernes
de 12:00 a 20:00 h
Sábados, domingos y festivos
de 10:00 a 20:00 h
Tel. 922 849 090

+ FOTOLIBROS AUTORALES

desarrollados dentro del programa público *Brazo de papel*.

That Settled The West

Javier Caldas

El nombre de mi madre es Niebla

Rocío Eslava

Me gusta que te gusten las luces de neón como a mí

Paula Gómez

Himmelskörper

Lorena Morín

Rocío Eslava. *El nombre de mi madre es Niebla*. Cortesía de la artista

Trasera paraíso

Carlos Reyes

A visual treat

Daniel Rietti

+ PROTOTIPOS

Prototipos, es una selección de autoediciones en la que concurren:

Autolabo. Laboratorio de autoedición. Proyectos Transdisciplinares, Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna. Curso 2020-21.

Objetos perdidos. Fanzine colectivo PAPELER,A

Trabajo de fin de grado. Grado en Diseño de facultad de Bellas Artes. Universidad de La Laguna. Curso 2020-21.

Participan:

Narrativas Localizadas

Shabely Acebo Estévez

Paloma, Paloma

Invencible

Ed. Algo.Algo (Shabely Acebo Estévez, Mencía Machado Pérez, Miguel Rubio Tapia)

Guardia Muerto

Pablo García Canino

Un lugar contiguo I, II, III, IV,

V, y VI

Vallas y muros para delimitar tu terreno con estilo

Ismary Medina Suárez y
Rebeca Hernández Cruz

No se hacen

Mencía Machado Pérez

Sin título

Miguel Rubio Tapia

Lucas Martín Velasco Faraci. *Esquilme*, 2021. Cortesía del artista

Participan:

Ruinas y otras insularidades

Aldo García García

Talos

Jorge Méndez Hernández

Flesh

Maimouna Diallo González

Travel or what?

Laura Santana Castaño

Esquilme

Lucas Martín Velasco Faraci

Objetos perdidos. Fanzine colectivo PAPELER,A

Edición: neoguanche, Kika Wenk, Aurasalada, Lucas Velasco, Raquel Pino

Autores: Nelson Vela, Eliweli Johnson, Sara Hernández, Yerimay Bethencourt, Machangö, Jaime Hernández, Alina Mariño, Aurasalada, Lucas Velasco, Jerry Texenen Perdomo

+ CONTEXTOS

Muestra una serie de publicaciones que sirven como contextos de obras presentes en las exposiciones llevadas a cabo en TEA Tenerife Espacio de las Artes, o relacionadas con las actividades desarrolladas durante la Bienal.

OCTUBRE 2021

Sábado 23 | Presentación

12:00 h

Presentación de fotolibros autorales

Presentación de los seis fotolibros autorales por parte de los artistas, realizados dentro del programa **Brazo de papel.**

That Settled The West, Javier Caldas

El nombre de mi madre es Niebla, Rocío Eslava

Me gusta que te gusten las luces de neón como a mí, Paula Gómez

Himmelskörper, Lorena Morín

Trasera paraíso, Carlos Reyes

A visual treat, Daniel Rietti

Salón de Actos

TEA Tenerife Espacio de las Artes

Avenida San Sebastián, 10

38003 Santa Cruz de Tenerife

Tel. 922 849 090

Daniel Rietti. *A visual treat*. Cortesía del artista

NOVIEMBRE 2021

Jueves 4 | Presentación

19:00 h

Presentación del libro *El Hierro. La isla al principio / The island at the beginning*, de Alexis W. y Víctor Álamo, publicado en 2021 por la editorial independiente con sede en Lanzarote Ediciones Remotas.

Salón de Actos

TEA Tenerife Espacio de las Artes
Avenida San Sebastián, 10
38003 Santa Cruz de Tenerife
Tel. 922 849 090

TALLERES

25, 26, 27 y 28 de noviembre de 2021 | Talleres

Jueves 25 | Taller

Primera Cosecha

Por Lilia Ana Ramos

Duración:

3 horas. De 16.00 a 19.00 h

Junto con PhotoBook Club Canarias, organizamos *Cosecha 2021*, un encuentro público para la presentación de maquetas de fotolibros, abierta a todo tipo de creadores. Los fotolibros se han convertido en uno de los vehículos de expresión más importantes para la creación fotográfica contemporánea. *Cosecha 2021* busca tomar el pulso y poner en común la actividad actual en este campo.

La realización de una maqueta es una etapa muy importante en el proceso de creación de un libro-obra. Se trata del momento en el que se preparan los materiales, el diseño, la secuencia de imágenes, y se exploran los valores táctiles de la obra. En definitiva, es cuando se toman decisiones sobre el objeto físico y su capacidad de comunicación.

Cosecha 2021 propone debatir y reflexionar en torno a la edición y la producción de fotolibros, invitando a todas aquellas personas inmersas en un proyecto en fase de maquetación a compartir con el resto de participantes sus trabajos fotográficos. Las personas que deseen presentar sus proyectos tendrán que formalizar antes una inscripción.

Lilia Ana Ramos (La Matanza de Acentejo, 1988) creció entre Tenerife y Valencia. Estudió Ciencias Políticas (Universitat de València), un máster en Estudios Europeos (College of Europe) y Fotografía (EASD, Dr. Nopo, la Fotoescuela). Hace dos años volvió a su isla natal, desde donde coordina el Photobook Club Canarias y es parte de la organización del encuentro de fotografía Veintinueve Trece. Su trabajo personal gira en torno a las nociones de identidad y territorio, como su libro autopublicado *Atlanticidad* (2020).

Centro de Documentación

TEA Tenerife Espacio de las Artes
Avenida San Sebastián, 10
38003 Santa Cruz de Tenerife
Tel. 922 849 090

NOVIEMBRE 2021

Jueves 25 y viernes 26 | Taller

Fotografía a través de la risografía. Introducción a la impresión en cuatricromía

Por María Laura Benavente

Duración:

12 horas divididas en 2 sesiones, 2 días, jueves de 10:00 a 14:00 h y viernes de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h

Taller de introducción a la impresión fotográfica en cuatricromía mediante la risografía, impartido por la artista visual y editora María Laura Benavente. La risografía es una técnica de impresión japonesa que se encuentra a medio camino entre la serigrafía y la fotocopia. Esta actividad, que se enmarca dentro del programa Brazo de papel, se realiza en colaboración con Onda Corta, Laboratorio de Documentación.

El alumnado conocerá los aspectos básicos de la técnica, el proceso de separación de color para fotografía y aprenderá sobre tintas, tramas y papeles. Cada participante trabajará con una fotografía propia para realizar una tirada en cuatricromía en formato A3. Se recomienda traer una selección de fotografías, ordenador portátil y *software* de edición fotográfica.

María Laura Benavente (Buenos Aires, 1979) es artista visual y editora. Licenciada en Bellas Artes dentro del itinerario de *Pensamiento y prospectiva cultural* por la Universidad de La Laguna. Su investigación está ligada al campo de la fotografía, como punto de partida de experimentación hacia otros medios en torno a la imagen. Su práctica editorial se desarrolla dentro de La Piscina, un equipo editorial independiente centrado en la elaboración de contenidos relacionados con la creación artística y la cultura. También ha sido coorganizadora de *PLIEGUE, Encuentro de autoedición en Tenerife*.

Vestíbulo planta baja TEA

TEA Tenerife Espacio de las Artes

Avenida San Sebastián, 10
38003 Santa Cruz de Tenerife
Tel. 922 849 090

Sábado 27 | Taller

Leer (sobre) las imágenes + Imagen fotográfica, fotolibros y narraciones visuales

Por Ros Boisier y Leo Simoes

Duración:

1 hora la conferencia
4 horas y media de taller. De 11:00 a 14:00 h y de 16:00 a 19:00 h

Conferencia: Leer (sobre) las imágenes

Leo Simoes

Con la conferencia *Leer (sobre) las imágenes* se da a conocer la labor de producción y divulgación de pensamiento sobre fotografía que se realiza desde la plataforma de estudios visuales LUR, un espacio virtual de encuentro entre quien crea la imagen, quien la mira y quien la piensa.

Duración:

1 hora
Leer (sobre) las imágenes es una actividad impulsada por el programa REDES. REDES es una iniciativa de cooperación cultural de LUR.

Taller: Imagen fotográfica, fotolibros y narraciones visuales

Taller teórico-práctico con Ros Boisier y Leo Simoes

El taller aborda la compleja experiencia de lectura de los mensajes fotográficos en los fotolibros analizando las interrelaciones entre la imagen, quien la genera, quien la lee y el libro como soporte articulador del mensaje fotográfico.

Primeramente, y a través de tres actos, se realiza una aproximación reflexiva al desciframiento del sentido de la imagen fotográfica, a la experiencia lectora de fotolibros y a las posibles estrategias y estructuras de comunicación que posibilitan una narración visual en un libro. A continuación, se llevan a cabo una serie de ejercicios prácticos que ayudarán a comprobar las diferentes opciones de edición y secuenciación que un mismo trabajo fotográfico encierra a la hora de construir un mensaje visual.

Ros Boisier (Temuco, Chile, 1985). Doctoranda en Investigación en Arte Contemporáneo en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco, máster en Producción e Investigación en Arte y licenciada en Comunicación Audiovisual. Su principal línea de estudio es la fotografía contemporánea y su desarrollo histórico y artístico a través del fotolibro. Escribe textos para catálogos de exposiciones, libros de artistas y revistas culturales.

Leo Simoes (Durango, Bizkaia, 1968). Ha realizado estudios en Fotografía, Producción de vídeo y TV e Historia del arte. Desde comienzos de los años noventa ha desarrollado proyectos de creación, gestión, producción editorial y enseñanza de la fotografía de forma independiente. Ha sido director del festival Begira Photo (2011-2017) y de las jornadas de fotografía ágora fotolab (2016).

Ros Boisier y Leo Simoes son directores de Muga, sello editorial especializado en libros sobre fotografía con sede en Gijón, y de LUR, plataforma de pensamiento, reflexión, análisis crítico y estudio interdisciplinar de la imagen y de sus usos en la cultura visual y en la creación contemporánea.

Vestíbulo planta baja TEA
TEA Tenerife Espacio de las Artes
 Avenida San Sebastián, 10
 38003 Santa Cruz de Tenerife
 Tel. 922 849 090

Vestíbulo planta baja TEA
TEA Tenerife Espacio de las Artes
 Avenida San Sebastián, 10
 38003 Santa Cruz de Tenerife
 Tel. 922 849 090

Domingo 28 | **Taller**

PLIEGO Y CONCERTINA. Taller introductorio a la encuadernación básica

Por Beatriz Hernández

Duración:

6 horas. De 11:00 a 14:00 h y de 16:00 a 19:00 h

El fotolibro es un libro que contiene una serie de imágenes fotográficas que marcan un ritmo visual con la finalidad de transmitir un mensaje o una idea. Esta intencionalidad comunicativa puede venir marcada, entre otros factores, por la estructura del libro, es decir, por su encuadernación.

El objetivo del taller será realizar un breve recorrido por las distintas estructuras del libro, enfocadas en este caso a la elaboración de fotolibros. Para ello se dotará al alumnado de los conocimientos necesarios para poder realizar encuadernaciones básicas, donde el elemento más importante será la secuencia de las páginas, característica fundamental en la narratividad del fotolibro. Asimismo, el alumnado aprenderá terminología relacionada con la encuadernación, las características del papel y las posibilidades creativas que ofrecen los distintos estilos de encuadernación que se trabajarán. En el taller se empleará una metodología teórico-práctica, mediante una breve presentación de obras destacadas de esta disciplina artística. Finalmente, los asistentes elaborarán una maqueta individual de cada una de las estructuras.

Beatriz Hernández (Santa Cruz de Tenerife, 1988) es ilustradora y artista gráfica. Licenciada en Bellas Artes y máster en Arte, Idea y Producción, ha cursado estudios de grabado calcográfico y litografía en la Fundación CIEC (Centro Internacional de la Estampa Contemporánea) en Betanzos, Coruña. Ha impartido diversos talleres de introducción a la encuadernación artística y la creación del libro de artista de distintas instituciones. Desde 2018 hasta la actualidad trabaja como profesora del taller de encuadernación y estampación artesanal de uno de los centros ocupacionales de AFES Salud Mental en Santa Cruz de Tenerife. Como artista gráfica y encuadernadora su trabajo se centra en la creación de libros de artista.

Artistas en Selección

Marta Pareja

Federico Estol

María García Ruiz e Isabel de Naverán

Fermín Jiménez Landa

Paula Artés

Estudio sobre la monarquía

Artistas en Selección

Del 5 de noviembre al 5 de diciembre de 2021

Marta Pareja

Sala de Arte Instituto Canarias
Cabrera Pinto.

Planta baja

Calle San Agustín, 48
38201 San Cristóbal de La Laguna

De lunes a viernes de
11:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h
Sábado y domingo de
11:00 a 14:00 h
Festivos cerrado
Tel. 922 574 746

Estudio sobre la monarquía es un proyecto de largo recorrido en el que Marta Pareja aborda el periodo entre la muerte del dictador Francisco Franco y la subida al trono de Juan Carlos I. Actualmente se estructura en cinco aproximaciones.

La primera, *Espectros*, surge tras la revisión de la colección de sellos perteneciente a su padre. Atraída por la repetición incesante de la imagen de Franco y Juan Carlos I, siempre del mismo formato pero con tonos diferentes según su valor, decide reorganizarlos conformando un mural que remite al rango cromático del espectro de luz visible. De lejos la pieza es percibida de manera plácida, una mirada atenta detectará cómo de manera progresiva el dictador da paso al rey emérito en una metáfora de la Transición española.

Emperador parte de un hecho personal. Veinte días antes de la muerte de Franco, su abuelo se renueva el DNI. Allí donde debía señalar su profesión queda escrito *Emperador*. Un error tipográfico le otorgó un poder y un estatus inesperados totalmente contrapuesto a su oficio real: *Empedrador*. La artista desarrolla un acercamiento poético en el que se contraponen la historia institucional y la narración personal. La aproximación culmina acuñando una serie de monedas con la imagen de su abuelo. Solo al acercarnos a ellas nos llegará el olor inconfundible del chocolate con el que están hechas.

En las siguientes aproximaciones el monarca queda metafóricamente representado a través de la corona. En *Banquete* el objeto es esculpido en un trozo de jamón dulce para luego *guillotinarlo*, cortarlo en lonchas y repartirlo entre el público. El gesto remite a uno de los hechos icónicos de la Revolución francesa: la ejecución de Luis XVI.

Garrote vuelve a hacer alusión a una ejecución, en este caso la de Salvador Puig Antich a garrote vil. A través de algo tan inocente como un *flipbook*, accionado por el espectador, la autora elabora una animación donde el aro de acero que sujeta el cuello del condenado se transforma lentamente en una corona al girar la manivela.

Finalmente, *Coronación* es una propuesta lúdica que invita al público a coronarse siguiendo unas sencillas instrucciones. Se trata de ofrecer un espacio de empoderamiento a través de un gesto que a día de hoy sigue siendo exclusivo de la monarquía.

Marta Pareja (Barcelona, 1985)

Es licenciada en Bellas Artes (UB, 2009) y especializada en fotografía por el Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya (2010). Ha realizado un máster en Estudios Comparados de Arte, Literatura y Pensamiento (Pompeu Fabra, 2012). Como proyecto final desarrolla una investigación sobre los usos y las funciones del álbum familiar y sus posibles derivas en la época actual: «El álbum familiar: del objeto íntimo a la pantalla pública». La fotografía centra su práctica artística, pero en los últimos años ha expandido sus creaciones a otras disciplinas como el vídeo, la *performance*, el dibujo o el diseño. Uno de sus temas primordiales es la memoria, tanto personal como colectiva, en especial la recuperación de la memoria histórica reciente de España.

Ha realizado varias residencias, entre las que destacan l'École Nationale Supérieure de la Photographie d'Arles (2014-2015) o Les rencontres de la jeune photographie internationale (Niort, 2011). También ha colaborado con el colectivo Atelieretaguardia y ha realizado intervenciones en escuelas como GRISART o IEFC. En 2015 participa en VISIONA con una comunicación sobre el proyecto *Querido R*. Ha expuesto de manera individual y colectiva en Francia, Alemania, España y Portugal. De manera regular combina su producción artística con la labor pedagógica como docente en ELISAVA y UOC, además de ser socia de la cooperativa FUGA Centro de Fotografía. Actualmente es artista residente en la fábrica de creación Roca Umbert.

Marta Pareja. *Rastros*. Cortesía de la artista

Héroes del Brillo

Artistas en Selección

Del 5 de noviembre al 5 de diciembre de 2021

Federico Estol

Sala de Arte Instituto Canarias

Cabrera Pinto.

Planta baja

Calle San Agustín, 48
38201 San Cristóbal de La Laguna

De lunes a viernes de
11:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h
Sábado y domingo de
11:00 a 14:00 h
Festivos cerrado
Tel. 922 574 746

Son unos tres mil lustrabotas los que diariamente salen a las calles de La Paz y la ciudad de El Alto en busca de clientes. Hay de todas las edades y en los últimos años se han convertido en un fenómeno social único en la capital boliviana. Lo que caracteriza a esta tribu urbana es el uso del pasamontañas para no ser reconocidos por personas de su entorno, dado que hace tiempo que esta labor se relaciona con la droga y la delincuencia. La discriminación por la que atraviesan es enfrentada con estas máscaras. En su barrio no saben que se dedican a esta tarea, en la escuela lo ocultan e incluso sus propias familias creen que tienen un oficio distinto cuando bajan desde El Alto al centro de la ciudad.

Durante tres años Estol colaboró con los sesenta lustrabotas nucleados en el periódico del gremio *Hormigón Armado*, planificando una visualidad conjunta en talleres participativos de relato gráfico, incorporando los elementos locales de la nueva arquitectura andina y realizando sesiones fotográficas donde participaron como productores de un fotolibro callejero para luchar contra su estigma social. La máscara es su identidad más fuerte, que los invisibiliza al mismo tiempo que los une. Al igual que a los superhéroes, el anonimato colectivo los hace fuertes frente al resto de la sociedad y este proyecto es su resistencia contra la exclusión sufrida por realizar este trabajo.

Federico Estol (Montevideo, 1981)

Fotógrafo uruguayo, egresado del Centro de Tecnología de la Imagen y Multimedia de la Universidad Politécnica de Cataluña-BarcelonaTech. Actualmente se desempeña como director artístico del festival SAN JOSÉ FOTO, coordinando el Photobook Club Montevideo y como editor de la editorial El Ministerio Ediciones. Ha sido seleccionado en festivales como Noorderlicht photofestival, Athens photofestival, Les Rencontres de Arles y Paris Photo, FORMAT photofestival, Fotofestival Lodz, Verzasca Foto, Aleppo photofestival, Backlight photofestival y Helsinki photofestival, Festival Internazionale di Roma y Cortona On the Move, Tbilisi photofestival, FIF Bello Horizonte y Valongo, San José Foto, Indian Photo Festival, Getxophoto, FELIFA, Addis Foto Fest, Fotofest Bolivia, Photo Israel, Kaunas Photo, Dong Gang photofestival y Encuentros da Imagem. Ha sido incluido en exposiciones en Aperture Foundation (Nueva York), Fundación Atchugarry (Punta del Este), FOLA (Buenos Aires), Espacio de Arte Contemporáneo (Montevideo), Museo MACRO (Roma) y GNration (Braga). Sus obras y publicaciones se encuentran en diversas colecciones privadas y públicas como la colección FOLA Latin American Photo en Buenos Aires, Tate Modern Museum en Londres, The Institute of Latin American Studies IHEAL de la Universidad Sorbonne en París, Museum of Fine Arts en Houston, Museu da Fotografia en Fortaleza y el Museo de Fotografía y Multimedia de Tbilisi. Ha recibido varios premios, subvenciones y becas, recientemente galardonado con el Discovery Award en Encuentros da Imagem Portugal 2019 y ganador del premio New Visions en el festival Cortona On the Move 2021, en Italia. Nominado al Prix PICTET, Paris Photo – Aperture Photobook Premio y Premio Meitar a la Excelencia en Fotografía.

Allure [política y poética de los cuerpos en movimiento]

Artistas en Selección

Del 22 de octubre de 2021 al 9 de enero de 2022

María García Ruiz e Isabel de Naverán

Anexo Sala B

TEA Tenerife Espacio de las Artes

Avenida San Sebastián, 10
38003 Santa Cruz de Tenerife
De martes a viernes
de 12:00 a 20:00 h
Sábados, domingos y festivos
de 10:00 a 20:00 h
Tel. 922 849 090

Intercambio epistolar propuesto por María García Ruiz a Isabel de Naverán, en forma de ensayo fílmico, que sugiere pensar con gestos, entre gestos o pensar como un gesto, que diría Marie Bardet.

Sabemos que los espacios, a través de sus disposiciones, disciplinan los cuerpos, los hacen moverse de una manera determinada, comportarse de una determinada forma. La arquitectura es, usualmente, la *policia*. Para la coreografía del poder es esencial el control del espacio. Pero como cualquier discurso, la arquitectura tiene también sus grietas. ¿Cuáles son los gestos disidentes que se cuelan en ese escenario? ¿Qué tipo de espacialidad producen? Entre el desplazamiento y la fijación de ciertas comunidades, ¿dónde encontrar el ritmo asincopado, el pulso de la vida que se resiste a ser completamente atrapada?, ¿dónde reside la poética de los cuerpos en movimiento?

Allure es un vocablo inglés que significa atracción o encanto. Sin una traducción exacta al castellano, en inglés conserva la raíz *lure* [cebo] y nos resuena en el término *alusión*, cuya raíz latina LUD contiene la idea de juego. *Allure* como mecánica de trabajo apela a esa capacidad de las cosas (las imágenes, pero también las imágenes mentales, los textos, los documentos...) de encandilarnos mediante la alusión a otras cosas que no están específicamente ahí. Es la poética del *fuera de campo*, tanto como la política del hacerse cuerpo en campos que no son propios, en el extranjero.

María García Ruiz (Valdepeñas, 1981), Artista e investigadora. Es licenciada en Arquitectura, máster de Investigación en Arte y Diseño y doctoranda en Filosofía.

Los proyectos que lleva a cabo son experimentaciones en torno a la producción –física e imaginada– del territorio, a través de la articulación de narrativas híbridas entre la imagen, la escritura y la acción. Fue residente en Hangar gracias a la V Beca de Investigación Artística Fundación Banco Sabadell – Hangar (2020). Obtuvo la beca Multiverso a la creación en videoarte con el proyecto *Tierras raras* (2017). Fue Premio Miquel Casablanques con el proyecto *Oratorio* (2016) y becaria de Investigación y Creación del Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya (2015 y 2016). Fue comisaria, junto a Pedro G. Romero, de *Máquinas de vivir. Flamenco y arquitectura en la ocupación y desocupación de espacios* para CentroCentro Madrid y La Virreina Centre de la Imatge (2017-2018), y coordinadora de la plataforma *Topografías de la discrepancia urbana*, en residencia en La Virreina Centre de la Imatge (2016-2017), además de investigadora en residencia en el Museo Reina Sofía de Madrid (2015-2016).

Ha participado en exposiciones en espacios como la Secession de Viena, la Kunstverein en Stuttgart, el Museo de Reus, Lo Pati Centre d'Art en Amposta, el MUSAC de León, Sant Andreu Contemporani y Fabra i Coats en Barcelona, entre otros.

Isabel de Naverán (Getxo, 1976) investiga en el cruce entre el arte, la coreografía contemporánea y la *performance* en proyectos de curaduría, edición y escritura. Es doctora en Arte por la Universidad del País Vasco y forma parte del grupo de investigación Artea. En 2010 funda, junto con Leire Vergara, Miren Jaio y Beatriz Cavia, *Bulegoa z/b -Oficina de arte y conocimiento* en Bilbao, proyecto al que permanece vinculada hasta 2018. Desde 2017 se encarga de la curaduría de artes en vivo (*danza-performance*) en el Departamento de Actividades Públicas del Museo Reina Sofía, labor que compagina con su periodo como Investigadora asociada en Azkuna Zentroa, Bilbao.

La preocupación por el tiempo subyace a sus investigaciones, centradas en la transmisión corporal, la temporalidad y el archivo desde prácticas efímeras y fugitivas. En esta línea, y a invitación de Pedro G. Romero, se ocupó del caso de estudio *1930. En el Pacto de San Sebastián. Historia y Síncopa* (Capitalidad Europea de la Cultura, Donostia-San Sebastián 2016), experiencia que dio lugar al proyecto de producción de *performance Envolvatura* (2016-2017), a la exposición *Un movimiento que se resiste a ser fijado: Kazuo Ohno y La Argentina* (2018) en la Biblioteca y Centro de Documentación del Museo Reina Sofía de Madrid y a *El mar baila por la playa*, dentro de la exposición *Pavimento Infinito. Mapa. Sala. Arpa. Alba*, comisariada por Francisco Ramallo para el Centro Federico García Lorca de Granada (2020).

Canción de 22° 33' N 91° 22' O

Artistas en Selección

Del 22 de octubre de 2021 al 9 de enero de 2022

Fermín Jiménez Landa

Sala B

TEA Tenerife Espacio de las Artes

Avenida San Sebastián, 10
38003 Santa Cruz de Tenerife
De martes a viernes
de 12:00 a 20:00 h
Sábados, domingos y festivos
de 10:00 a 20:00 h
Tel. 922 849 090

En el golfo de México se suponía que había una isla, pero no está. La primera referencia de la isla Bermeja es de 1536. A partir de ahí la isla aparece en la mayoría de las cartografías del golfo de México. Desde 1775 las dudas sobre su existencia fueron apareciendo, pero continuó figurando en los mapas. En el año 2000 México y Estados Unidos acordaron el dibujo de las fronteras marítimas entre ambos países con fuertes desacuerdos. El problema fundamental eran los Hoyos de Dona, un área rica en gas natural y petróleo. La existencia de la isla le confería a México el 80% de los derechos de explotación de la zona, pero no aparecía. Se barajaron teorías extravagantes: la isla se hundió a causa de un maremoto, desapareció por el calentamiento global, fue dinamitada por la CIA... En 2008 el Senado mexicano solicitó al Gobierno que realizara una expedición para comprobar la existencia de la isla. El 20 de marzo de 2009 un grupo de investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se lanzó en busca de una isla que suponía millones de euros a México. Después de una semana de viaje, no hallaron nada ni en la superficie ni bajo el mar. A pesar de que estas investigaciones parecen concluyentes, el Gobierno mexicano no parece tenerlo claro. Relaciones Exteriores considera el asunto demasiado delicado para dar una respuesta inmediata. Nadie sabe si ese islote existió alguna vez en el golfo de México.

En mayo de 2018 partimos hacia las coordenadas 22° 33' N 91° 22' O con una banda de música de la cercana ciudad de Mérida a tocar un himno creado en honor a la isla por una compositora local. Entre náuseas y vómitos los músicos tocaron con el barco anclado en las aguas donde hubiera estado la isla. Esas aguas fluyen y son indefinidas mientras las fronteras marítimas son líneas imaginarias bien definidas y rígidas.

Fermín Jiménez Landa (Pamplona, 1979)

Fermín Jiménez Landa parte de lenguajes diversos (dibujo, fotografía, instalación o vídeo) para indagar en planteamientos cotidianos que extrae de las rutinas diarias del espacio público y social, básicamente la calle e Internet. Un ilusionismo eufórico carente de todo poder que, desde el uso productivo del absurdo, la precariedad entusiasta (que no ingenua) y la superación de lo normativo, plantea una obra definida por un conceptualismo descreído y bromista que centra su atención en la capacidad de incidencia micropolítica del arte. Por decirlo de otro modo, su obra fuerza conscientemente lo ridículo bajo la misión paródica y antiheroica de generar fisuras temporales en nuestros ritmos de vida y alterar así aquello que creíamos seguro.

Ha expuesto en la bienal Manifesta 11, en los museos MAZ de Zapopan, Artium, Musac y CA2M, en Künstlerhaus Bethanien, en el Centro Botín, La Casa Encendida y en galerías como Moisés Pérez de Albéniz, Travesía Cuatro, Noguera Blanchard y Bacos. Ha trabajado con Consonni, 1646 de La Haya y HIAP de Helsinki.

Paula Artés

Fundación MAPFRE Guanarteme

Plaza San Cristóbal, 20
38204 San Cristóbal de La Laguna
De lunes a viernes de 10:00 a 13:00 h
y de 18:00 a 21:00 h
Tel. 922 254 704

¿Qué llega a saber el Estado de nosotros? ¿Desde dónde ejerce su control? Es evidente que el Estado utiliza mecanismos, más o menos reconocibles y con intenciones muy claras, para ejercer un control sobre la población, para evitar movimientos revolucionarios y para que haya una organización en la sociedad y esta no sea un caos. Una de las reflexiones que plantea este proyecto es repensar el espacio como forma de ejercer el poder. Según Foucault las estructuras administrativas creadas por el Estado tienen una función de panóptico sobre la ciudadanía. La Agencia Tributaria sería uno de esos mecanismos de uso cotidiano con que el aparato del Estado ejerce esa vigilancia y ese dominio. Foucault, y también Farocki en cierto modo, argumentan que nos hemos convertido en una sociedad disciplinada, donde se controla nuestro comportamiento mediante la vigilancia y se castigan las desviaciones de la conducta normal según el Estado.

Depositamos numerosa información personal en diferentes administraciones que tienen una conexión directa con el Estado. Pensamos que nuestros datos se depositan en un solo espacio, con un propósito específico, olvidando que terminarán recogidos en un mismo núcleo. Estos espacios se han vuelto familiares para nosotros y nos sentimos cómodos en ellos. Algunos de estos procedimientos se llevan a cabo en línea, añadiendo una opacidad aún mayor a estas funciones de control del Estado. Actualmente somos más conscientes de que a través de los espacios virtuales también se ejerce un control, y por eso me sitúo en otra perspectiva, buscando los espacios físicos más consensuados y que tarde o temprano se desvanecerán.

Firma, pretende profundizar en los aspectos más visibles e ignorados que conforman cotidianamente nuestras vidas. ¿Hasta qué punto estamos controlados por las estructuras administrativas del Estado? La cotidianidad con la que los frecuentamos ha naturalizado su función y la información que tienen de nosotros, pero ¿debería ser así? ¿Sabemos cuánta información gestiona el Estado respecto a nosotros? ¿Qué uso hace de estos datos?

Paula Artés (Molins de Rei, 1996)

Es graduada en Fotografía y Creación Contemporánea y realizó un posgrado de Diseño Gráfico y uno de Audiovisual para Fotógrafos en el Idep Barcelona. Está comprometida en dar a conocer y cuestionar las estructuras de poder y control, las cuales están ocultas a los ciudadanos. Con una investigación previa esencial, utiliza la fotografía como excusa para acceder a estos espacios y cuestionarlos colectivamente.

Ha sido asistente de la fotógrafa Tanit Plana, de 2015 a 2017, de producción en la editorial RM de 2016 a 2017 y *studio management* del estudio de Jordi Bernadó desde 2019 hasta 2021. Actualmente es docente de Fotografía en el Idep Barcelona. En el año 2021 expone en el festival Lumínic, y en Can Basté, dentro de Art Photo Bcn. Anteriormente expuso en el Embarra't

de Tàrraga y Sala d'Art Jove, entre otros. Ha sido seleccionada para Descubrimientos PhotoEspaña, SCAN Photobooks, Sala d'Art Jove Producción e Investigación, Unseen Dummy Award, Athens Photo Festival, Viphoto Fest, Lab Fiebre Photobook y Art Photo Bcn, entre otros.

El año 2019 publicó su primer fotolibro, *Fuerzas y cuerpos*, el cual autoeditó a través de un *crowdfunding*. El libro se ha expuesto en Belfast Photo Festival, Unseen Amsterdam, PhotoEspaña, SCAN Photobooks y Athenes Photo Festival. A finales de 2019 realizó su primera residencia de artistas en el HISK de Bélgica, donde empezó la investigación del proyecto *Ejes del poder (in)visible*.

Atlántica Colectivas

Atlántica Vídeos

Focus

Atlántica Colectivas

Centro de Documentación TEA

Del 22 de octubre de 2021 al 9 de enero de 2022

Alex Llovet. *Not About Lockdown*. Cortesía del artista

Not About Lockdown. Alex Llovet

Centro de Documentación TEA

TEA Tenerife Espacio de las Artes

Avenida San Sebastián, 10

38003 Santa Cruz de Tenerife

De martes a viernes de 12:00 a 20:00 h

Sábados, domingos y festivos de 10:00 a 20:00 h

Tel. 922 849 090

Museo Municipal de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife

Del 29 de octubre al 19 de diciembre de 2021

Hyathuz. *El ultimo día en la tierra*. Cortesía del artista

Líneas de Infantería. Javier Bejarano

Ausencias. Ausentes. Damián Borges

El ultimo día en la tierra. Hyathuz

Pego Negro. Bruno Silva

Near and There; Glimpses From a Fleeting World.

Gwen Walstrand

Sala Pedro González

Museo Municipal de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife

Calle José Murphy, 12

38002 Santa Cruz de Tenerife

De martes a viernes de 10:00 a 20:00 h

Sábados, domingos y festivos de 10:00 a 15:00 h

Lunes cerrado

Tel. 922 609 446

**COAC Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife,
La Gomera y El Hierro**

Del 29 de octubre al 19 de diciembre de 2021

Tati Bencomo. 1890. Cortesía de la artista

Where Fireflies Unfold. Oskar Alvarado
The North Atlantic Garbage Patch. Oliver Behrmann
1890. Tati Bencomo
Terra Nullis. Leandro Betancor
Un amigo de un amigo. Dominic Dähncke
Catálogo del olvido. Lidia E. Díaz Gil
Tránsito. Víctor Martín Castro
Insulae. Valle Martín Palenzuela
23,6 millones. Lucas Martín Velasco
Agua. María Pérez Quintero
Exhumantes. Abraham Riverón
Welcome. Angharad Rojo
Vacío. Carlos de Saá
Antiálbum Familiar. Virginia Villacisla
NOS-OTROS. La máscara. El viaje. Alexis W

**COAC Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife, La
Gomera y El Hierro**

Plaza Arquitecto Alberto Sartoris, 1
38001 Santa Cruz de Tenerife
De martes a viernes,
de 10:00 a 13:00 h y de 16:00 a 20:00 h
Sábados de 10:00 a 14:00 h
Teléfono: 822 010 200

Sala de Arte Instituto Canarias Cabrera Pinto

Del 5 de noviembre al 5 de diciembre de 2021

Tania Castellano. *Embolse.* Cortesía de la artista

Atlas. Alessandra Baldoni
Do you sea? Selen Botto
Embolse. Tania Castellano
Intersticios solares. Atilio Doreste
Sombras. Silvia Gil-Roldán
Humanidad, especie urbana. Jose Oller
A la deriva. Esther Elena Pea
*Ponerle puertas al campo / (y pretender quedar ile-
sos).* Miguel Ángel Roldán

Planta alta

Sala de Arte Instituto Canarias Cabrera Pinto

Calle San Agustín, 48
38201 San Cristóbal de La Laguna
De lunes a viernes de 11:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h
Sábado y domingo de 11:00 a 14:00 h
Festivos cerrado
Tel. 922 574 746

Espacio TEA Candelaria

Del 29 de octubre al 19 de diciembre de 2021

Nelson Morales. *Musas Muxe*. Cortesía del artista

Una serie de sucesos. Turuta (César Álvarez)

Mujeres. Corina González Torres

Musas Muxe. Nelson Morales

Drag Queen: Candy Porcelain. Seigar

Espacio TEA Candelaria

Espacio Cultural Ayuntamiento Viejo

Calle Antón Guanche, s/n

38509 Candelaria

De lunes a viernes

de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h

Tel. 922 500 530

Atlántica Vídeos

El Videoclub

TEA Tenerife Espacio de las Artes, planta alta

Del 22 de octubre de 2021 al 9 de enero de 2022

Alicia Pardilla. Fotograma de *El principio de la incertidumbre_Isla*. Cortesía de la artista

Angèle Etoundi Essamba. *Renaissance*. 5 min 2 seg

García_Fernández. *Impasse*. 24 min 5 seg

Christian Lagata. *A World in Ruins*. 5 min 47 seg

Natalia Ludmila. *in boats*. 5 min 10 seg

Francisco Macías. *Aquí vivo*. 7 min 37 seg

Laure Mojo. *Ruido*. 2 min 25 seg

Alicia Pardilla. *El principio de la incertidumbre_Isla*.

6 min 32 seg

Nacho Recio. *Ant*. 15 min 25 seg

Andrés Senra. *Ciudad corporación 2068 - Trabajo*. 9

min 40 seg

Gregorio Sosa. *La llegada*. 9 min 46 seg

Saku Soukka. *Scope*. 23 min 45 seg

El Videoclub

TEA Tenerife Espacio de las Artes

Avenida San Sebastián, 10

38003 Santa Cruz de Tenerife

De martes a viernes de 12:00 a 20:00 h

Sábados, domingos y festivos de 10:00 a 20:00 h

Pase en bucle

Tel. 922 849 090

Focus

Centro Cultural de Guía de Isora

Del 13 de noviembre al 19 de diciembre de 2021

Youssef Iaghrissi. *Las Raíces*. Cortesía de la artista

Las Raíces. Luz Sosa y Paula Fernández

El compromiso social, la inquietud e implicación por temas relacionados con los derechos humanos hacen que las autoras se junten para dar forma a este proyecto, que utiliza la fotografía y la narrativa para contar la historia de veinte migrantes varones procedentes del noroeste del continente africano y que llegaron en patera a Canarias desde finales del 2020.

Las Raíces es un paraje natural situado en el norte de Tenerife. Es el lugar donde se levantó uno de los macrocampamentos habilitados por la administración española para retener a los migrantes varones, llegados en patera a las costas canarias, procedentes del noroeste del continente africano desde finales de 2020. Y ha llegado a albergar a miles de personas.

Tras estas cifras se ocultan múltiples historias, emociones, aspiraciones y sueños. Poner rostro y relato significa identificar. Y al identificarnos nos reconocemos. Un espejo que al mirarnos nos despoja de miedos y lleva a la reflexión como un acto de justicia frente al discurso estigmatizado de la migración.

Avenida Isora, s/n 38680 Guía de Isora
De lunes a viernes de 16:00 h a 21:00 h
Tel: 922.85.01.00 ext. 3303/01

MHA Museo de Historia y Antropología de Tenerife - Casa Lercaro

Del 6 de noviembre al 19 de diciembre de 2021

Autor desconocido. Imagen de la bahía de Santa Cruz de Tenerife, ca. principios del siglo XX. Colección particular

Álbum. Varias generaciones a través de imágenes

Una aproximación a un álbum familiar como archivo de la memoria íntima y relato del devenir colectivo. Katarzyna Zych y Lara Zich idean y realizan el comisariado de esta exposición, que tiene como elemento principal una antigua colección de 85 fotografías conservadas en un álbum, realizadas mediante distintas técnicas fotográficas de la época y empleando diversos soportes de papel. Las imágenes reproducen diferentes momentos de la vida cotidiana, tanto en el ámbito rural como urbano, y reflejan aspectos sociales de Tenerife en décadas pasadas. La colección forma un reportaje de imágenes que mediante un recorrido audiovisual compone el entorno histórico de la isla de Tenerife a principios del siglo XX y retrata las innovaciones de la época.

Calle San Agustín, 22
38201 San Cristóbal de La Laguna
De lunes a sábado de 9:00 a 19:00 h
Domingos y festivos de 10:00 a 17:00 h
Tel. 922 825 949

Focus

La Cámara Espacio Fotográfico

Del 6 de noviembre al 19 de diciembre de 2021

Giovanni Ozzola. *El origen el viento*. Cortesía del artista

Añaza. Giovanni Ozzola

La zona costera de Añaza, en Tenerife, es el lugar de trabajo que da origen a esta propuesta instalativa *in situ* del artista de origen italiano residente en Canarias Giovanni Ozzola.

Calle Juan de Vera, 71
38201 San Cristóbal de La Laguna
Lunes, martes, jueves y viernes de 10:00 a 14:00 h
y de 17:00 a 20:00 h
Tel. 922 257 944

Sala de exposiciones El Sauce. La Laguna

Del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2021

CON-FIN-ARTE. Taller de Artes Plásticas Giro-Arte SINPROMI

Exposición de trabajos realizados por los alumnos del taller de Artes Plásticas Giro-Arte (para personas con discapacidad intelectual).

Con-fin-arte es un proyecto del Taller de Artes plásticas GiroArte, ideado para FOTONOVEMBRE 2021. El tema del confinamiento es algo que nos ha tocado a todos profundamente. La propuesta desde el Taller de Artes Plásticas es la de crear una muestra colectiva con las impresiones del alumnado por todo lo vivido en el 2020 y 2021. Se explorará la técnica de la risografía.

Calle Marqués de Celada nº 9,
La Laguna
De lunes a jueves de 16:00 a 20:00 h
Tels. 922 25 15 22 / 678 647 374

SAC. Sala de Arte Contemporáneo del Gobierno de Canarias

Del 12 de noviembre de 2021 al 14 de enero de 2022

Sonsoles Company. *Por la noche*, 2021. Cortesía de la artista

Por la noche. Sonsoles Company

Por la noche cambia el paisaje, cambia la luz y con ella cambia también nuestra percepción de lo que nos rodea. Las calles que habitamos se convierten en escenarios, y es entonces cuando la intuición comienza a habitar los espacios.

Calle de Comodoro Rolín, 1
38007 Santa Cruz de Tenerife
De lunes a viernes de 11:00 a 14:00 h
Lunes y jueves de 17:00 a 20:00 h
Sábados, domingos y festivos cerrado
Tel. 922 479 313

BIBLI

Del 5 de noviembre al 10 de diciembre de 2021

Filip Cusic. *Estudio del guerrero derrotado*, 2021. Cortesía del artista

Filip a(l)lone. Filip Cusic

Combinando imágenes, cuerpos y objetos a través de la fotografía, la escultura o el videoarte, Filip Cusic ha construido un lenguaje a caballo entre el clasicismo y la contemporaneidad.

Filip Cusic (1993) ha construido una carrera artística que reúne fotografía, performance, escultura y videoarte. Sus inicios en el mundo de la moda, como fotógrafo de las colecciones de Palomo Spain, Gucci, Camper o Louboutin, mostraban ya a un artista original para quien las imágenes son *cuadros virtuales* con un fuerte componente pictórico, en el que el protagonismo de los objetos se combina con una cuidadísima edición digital. Su reconocimiento internacional llegó a finales de 2018, con el lanzamiento del disco de Rosalía *El mal querer*, para el que Cusic creó un particular universo visual, interpretando cada una de las canciones con imágenes que combinan surrealismo, hiperrealismo y posmodernismo.

Calle San Francisco Javier, 15
38001 Santa Cruz de Tenerife
De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h
y de 17:00 a 20:00 h
Sábados con cita previa
Tels. 922 280 498 / 630 196 656

Focus

El Despacho

Del 5 de noviembre al 3 de diciembre de 2021

Javier Fernández Caldas. S/T. De la Serie *Porqué suenan las tripas*, 2021. Cortesía del artista

Se llama carnada. Javier Fernández Caldas, Eduardo Hodgson, Lecuona y Hernández

El Despacho es un taller compartido entre artistas en Santa Cruz de Tenerife.

Desde el sitio pensamos el programa de la imagen como reclamo para un espacio especulativo

Calle Santa Rosa de Lima, 21 bajo

38001, Santa Cruz de Tenerife

Tels. (+34) 600252702- (+34) 659101405

Jueves de 16:30 a 20:30 h

Para otros horarios concertar cita telefónica

Museo Municipal de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife

Del 29 de octubre al 15 de diciembre de 2021

Giovanni Ozzola. *Búnkeres y Estrellas*. Cortesía del artista

Búnkeres y Estrellas. Giovanni Ozzola

El autor plantea un encuentro, a modo de diálogo visual, entre la tradición pictórica del paisaje local y su propia mirada fotográfica sobre la isla. Giovanni Ozzola es un autor de origen italiano que vive y trabaja en Tenerife desde hace 10 años. Entreveradas con los cuadros del museo, sus fotografías tratan de generar un diálogo que apunta a producir lecturas y relaciones nuevas, en las que confluyen pasado y presente, a través de lo que podría entenderse como una aproximación trans-temporal al paisaje y su experiencia.

Almacén VISIBLE. Planta 1

Calle José Murphy, 12

38002 Santa Cruz de Tenerife

De martes a viernes de 10:00 a 20:00 h

Sábados, domingos y festivos de 10:00 a 15:00 h

Lunes cerrado

Tel. 922 609 446

Sala Anexa del Centro de Arte La Recova
Del 16 de noviembre al 5 de diciembre de 2021

Juan Jesús Jiménez Labrador. *La banda* (segundo premio en la categoría individual en 2019). Cortesía del autor

IX Certamen Regional de Fotografía Informativa y Documental Tenerife

Se muestran las fotografías que concursaron en el IX Certamen Regional de Fotografía Informativa y Documental *Tenerife*.

Plaza Isla de la Madera, s/n
38003 Santa Cruz de Tenerife
De martes a sábado de 11.00 a 13.00 h
y de 17.00 a 20.00 h
Domingos y festivos de 11.00 a 14.00 h
Tel. 922 609 414

CABILDO INSULAR DE TENERIFE

Presidente del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife

Pedro Manuel Martín Domínguez

Consejero Insular del Área de Carreteras, Movilidad, Innovación y Cultura

Enrique Arriaga Álvarez

Director Insular de Cultura

Alejandro Krawietz

Consejo de Administración de TEA

Carmen Luz Baso Lorenzo, Enrique Arriaga Álvarez, José Carlos Acha Domínguez, Liskel Álvarez Domínguez, María José Belda Díaz, Ruth Acosta Trujillo, Verónica Messeguer del Pino

EQUIPO DE TEA TENERIFE ESPACIO DE LAS ARTES

Gerente

Jerónimo Cabrera Romero

Director Artístico

Gilberto González

Asistencia a la Gerencia

María Milagros Afonso Hernández

Conservador Jefe de la Colección

Isidro Hernández Gutiérrez

Área Jurídica

M^a Mercedes Padilla Quintana

Departamento de Actividades y Audiovisuales

Emilio Ramal Soriano

Departamento de Educación

Paloma Tudela Caño

Departamento de Producción

Estíbaliz Pérez García

Adelaida Arteaga Fierro

Protocolo y Relaciones Externas

María Marrero Valero

Diseño Gráfico

Cristina Saavedra (S.A. de Cultura del Cabildo Insular de Tenerife)

Director de Mantenimiento

Ignacio Faura Sánchez

Jefe de Mantenimiento

Francisco Cuadrado Rodríguez

CENTRO DE FOTOGRAFÍA ISLA DE TENERIFE (CFIT)

Departamento Administrativo CFIT

Rosa Hernández Suárez

Departamento Técnico CFIT

Emilio Prieto Pérez

SERVICIOS EXTERNALIZADOS

Área de Registro CFIT

Sara Lima

(Promoción y Desarrollo de Eventos Canarias SL)

Área de Registro Colecciones

Vanessa Rosa Serafín

(Promoción y Desarrollo de Eventos Canarias SL)

Comunicación

Mayte Méndez Palomares (A.E.G.B.)

FOTONOVIEMBRE 21 / REENSAMBLAJE

Dirección y curaduría general

Teresa Arozena Bonnet

Proyectos curatoriales paralelos

Néstor Delgado Morales

Sonsoles Company de Bethencourt

Taller de crítica de arte y curaduría

Coordinación general

Álvaro Rodríguez Fominaya*

Coordinación técnica

Adelaida Arteaga Fierro

Diseño de montaje

Marta de la Fe*

Edición

Teresa Arozena Bonnet

Imagen de la Bienal, diseño y maquetación

María Requena* e Israel Pérez*

Administración

Rosa Hernández Suárez

Coordinación documentación, imágenes y

textos Asistencia técnica a la curaduría

Sara Lima (Promoción y Desarrollo de Eventos

Canarias SL)

Corrección de textos

Lavadora de textos

Traducciones

Lambe & Nieto y autores

Fotomecánica

Litografía Drago S.L.

Producción

Adelaida Arteaga Fierro

Estefanía Martínez Bruna*

Cristina Reina Padrón (Activa Canarias SL)

Difusión y comunicación

Mayte Méndez Palomares (A.E.G.B.)

Web

Juan Manuel Pérez* y María Requena*

Equipos de montaje

Dos manos (Patricia Vara y M^a del Carmen García Miranda), Israel Pérez López y Oscar Hernández González, *Estudio Melian* (Zebenzuí González Melián), Anna Tugues Tomás y Federico García Trujillo, Fernando Pérez, Jorge Méndez Hernández – Profesionales externos

Asistencia técnica

Emilio Prieto Pérez

Coordinación programa cine y vídeo

Emilio Ramal Soriano

Asistencia audiovisual

Simone Marín*

Servicio externo de producción

Maimouna Diallo González*, Abraham Riverón Miranda*

Registro

Vanessa Rosa Serafín (Promoción y Desarrollo de Eventos Canarias SL)

Transportes

PGP, Loyter, HS Art Service, Feltrero, SEUR

Seguros

AXA

© de los textos sus autores/as, con ediciones de:

Lavadora de textos

Bruno Mesa*

Sara Lima (Promoción y Desarrollo de Eventos Canarias SL)

Teresa Arozena Bonnet

© de las imágenes sus autores /as

© de la edición:

TEA Tenerife Espacio de las Artes, 2021

***Profesional externo**

ORGANIZA

Cabildo Insular de Tenerife

TEA Tenerife Espacio de las Artes

Centro de Fotografía Isla de Tenerife

PATROCINA

Fundación Mapfre Guanarteme

COLABORA

Ayuntamiento de Candelaria, Ayuntamiento de Güímar, Ayuntamiento de Guía de Isora, Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Universidad de La Laguna, COFF Colección Ordóñez-Falcón de Fotografía, Colección Los Bragales, Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro, Gobierno de Canarias, Museos de Tenerife, SINPROMI Sociedad Insular para la Promoción de las Personas con Discapacidad, Museo Municipal de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife, La Cámara Espacio Fotográfico, BIBLI y ProjecteSD

ORGANIZA:

CON EL APOYO DE:

PATROCINA:

COLABORA:

PROJECTESD

BIBLI

Santa Cruz de Tenerife

TEA Tenerife Espacio de las Artes

Sección Oficial

Días maravillosos p. 10

Reensamblaje p. 12

El rectángulo en la mano p.22

Dispositivos de la fotografía p. 26

Brazo de papel p.30

Artistas en Selección

Allure [política y poética de los

cuerpos en movimiento] p. 42

Canción de 22° 33' N 91° 22' O p. 44

Atlántica Colectivas

Centro de Documentación TEA p. 50

Atlántica Vídeos

El Videoclub p. 52

Museo Municipal de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife

Sección Oficial

Una boda esperada p. 16

Atlántica Colectivas

Sala Pedro González p. 50

Focus

Búnkeres y Estrellas p. 56

Puerto de la Cruz

Castillo San Felipe

Sección oficial

Una sombra en el tiempo p. 18

Candelaria

Atlántica Colectivas

Espacio TEA Candelaria p. 52

Güímar

Fonda Medina. Sala La Cochera

Sección oficial

Fade out: relatos incompletos p. 20

Guía de Isora

Centro Cultural de Guía de Isora

Focus

Las Raíces p. 53

San Cristóbal de La Laguna

Sala de Arte Instituto Canarias

Cabrera Pinto

Artistas en Selección

Estudio sobre la monarquía p. 38

Héroes del Brillo p. 40

Atlántica Colectivas

Planta alta p. 51

Fundación MAPFRE Guanarteme

Artistas en Selección

Firma, p. 46

MHA Museo de Historia y Antropología de Tenerife Casa Lercaro

Focus

Álbum. Varias generaciones

a través de imágenes p. 53

La Cámara Espacio Fotográfico

Focus

Añaza p. 54

Sala de exposiciones El Sauce

Focus

CON-FIN-ARTE p. 54

San Cristóbal de La Laguna

Artistas en Selección
Atlántica Colectivas
Focus

Puerto de la Cruz
Sección Oficial

Candelaria
Atlántica Colectivas

Guímar
Sección Oficial

Guía de Isora
Focus

Santa Cruz de Tenerife

Sección Oficial
Artistas en Selección
Atlántica Colectivas
Atlántica Vídeos
Focus

